

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Präventive Förderung der emotionalen Kompetenz im Kindergarten durch bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck

Ein Scoping Review

Eingereicht von: Katharina Dröge

Begleitung: Dr. rer. soc. Iris Bräuninger

Abgabe: Frühjahr 2025

Abstract

Emotionalen Kompetenzen und sozial-emotionalem Lernen kommt im schulischen Kontext immer mehr Bedeutung zu. Kulturell und sprachlich vielfältige Klassen sowie weitere Heterogenitätsdimensionen erfordern neue und ergänzende Zugänge. Da die Schule einen wichtigen Ort für Präventionsarbeit darstellt, widmet sich der folgende Scoping Review der Fragestellung, wie emotionale Kompetenzen im Kindergarten mithilfe von bewegungsbasiertem und kreativem Ausdruck präventiv gefördert werden können. Nach Erläuterung der theoretischen Grundlagen dieser Arbeit und Darstellung der Studienauswahl werden insgesamt sechs Studien mit Interventionen zu Yoga, Achtsamkeit, Tanz, Körperorientierung und Psychomotorik vorgestellt. Alle Studien sind sich einig: Die Arbeit mit dem eigenen Körper bietet Kindern die Chance, ihre emotionale Kompetenz zu fördern. Weitere qualitativ hochwertige und methodisch fundierte Forschung wird empfohlen.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
1.1	AUSGANGSLAGE	6
1.2	FRAGESTELLUNG UND IHRE RELEVANZ FÜR DIE HEILPÄDAGOGIK	7
1.3	AUFBAU DER ARBEIT	8
2	THEORIE	9
2.1	PRÄVENTION	9
2.2	EMOTIONALE KOMPETENZ UND IHRE FÖRDERUNG	10
2.3	BEWEGUNGSBASIERTER, KREATIVER AUSDRUCK	12
3	METHODE	14
3.1	IDENTIFIZIERUNG DER FORSCHUNGSFRAGE	14
3.2	IDENTIFIZIERUNG RELEVANTER STUDIEN	15
3.3	AUSWAHL DER STUDIEN	17
3.4	DARSTELLUNG DER DATEN	20
4	ERGEBNISSE	21
4.1	ALLGEMEINE UND SPEZIFISCHE INFORMATIONEN DER STUDIEN	22
4.2	INTERVENTIONSARTEN IM VERGLEICH	27
4.2.1	<i>Yoga- und achtsamkeitsbasierte Interventionen</i>	27
4.2.2	<i>Psychomotorische Intervention</i>	29
4.2.3	<i>Tanzbasierte Intervention</i>	30
4.2.4	<i>Körperorientierte Intervention</i>	30
4.3	THEORETISCHE KONSTRUKTE UND IHRE MESSINSTRUMENTE	31
4.3.1	<i>Bazzano et al. (2023) und die sozial-emotionalen Fähigkeiten</i>	32
4.3.2	<i>Moschos et al. (2023) und die emotionale Kompetenz</i>	33
4.3.3	<i>Rajan und Aker (2024) und die sozial-emotionale Entwicklung</i>	33
4.3.4	<i>Rashedi et al. (2019) und die Selbst- und Emotionsregulation</i>	34
4.3.5	<i>Razza et al. (2020) und die Selbstregulation</i>	35
4.3.6	<i>Veiga et al. (2023) und die sozial-emotionalen Kompetenzen</i>	35
4.4	BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN	36
4.4.1	<i>Antwort auf die Forschungsfrage wie emotionale Kompetenz gefördert werden kann</i>	36
4.4.2	<i>Antwort auf die Frage welche Programme es bereits gibt</i>	37
4.4.3	<i>Antwort auf die Frage nach konkreter Umsetzung für die eigene Praxis</i>	37
4.5	ERGEBNISSE DER EXKLUDIERTEN STUDIEN	38
5	DISKUSSION	40
5.1	EINORDNUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	40
5.2	LIMITATIONEN UND HERAUSFORDERUNGEN	41
5.3	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE FORSCHUNG	42

6	FAZIT	43
7	VERZEICHNISSE	44
7.1	LITERATURVERZEICHNIS	44
7.2	TABELLENVERZEICHNIS	52
7.3	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	52
8	DANKSAGUNG	53
9	ANHANG (TABELLEN)	A

Abkürzungsverzeichnis

B

BOI Körperorientierte Intervention

BP Verhaltensprobleme

C

CASEL Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning

D

DECA-P2 Devereux Early Childhood Assessment

DRDP Desired Results Developmental Profile

E

EC Emotionale Kompetenz

I

IG Interventionsgruppe

J

JBI Joanna Briggs Institute

K

KG Kontrollgruppe

P

PIP Psychomotorisches Interventionsprogramm

PTA Psychosocial Adjustment Test

S

SED Sozial-emotionale Entwicklung

SEL Sozial-emotionales Lernen

SKI Sozial-kognitive Informationsverarbeitung

T

TPF Total protective factors/Gesamt-Schutzfaktoren

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Alarmierende Ergebnisse belegen, dass circa 20% aller Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren Hinweise auf psychische Auffälligkeiten zeigen. Diese wurden in der Befragung zum seelischen Wohlbefinden von Verhalten, der sogenannten BELLA-Studie in Deutschland, festgehalten (Reiß, Ehm & Ravens-Sieberer, 2019). Auf ähnliche Zahlen bezieht sich die Fachtagung der psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich und weist darauf hin, dass ein Monitoring der Kinder- und Jugendgesundheit in der Schweiz bislang fehlt (Walitza, 2024). Sie gehen jedoch von ähnlichen Zahlen aus.

Ein Schlüsselfaktor für die psychische Gesundheit, um diesen aktuellen Zahlen entgegenwirken zu können, sind laut Dentler und Heimes (2012) emotionale Fertigkeiten. Sie bilden die Grundlage für sinnvolles Lernen. In den letzten Jahren hat das sozial- emotionale Lernen (SEL) in der Schule aufgrund von den oben beschriebenen Zahlen zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Hinzu kommt, dass herausforderndes Verhalten von Schülerinnen und Schülern als eine der grössten Belastungen für die Lehrpersonen beschrieben wird (Müller & Sigrist, 2019). So verwundert es nicht, dass das internationale Forschungsnetzwerk "Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning" (CASEL) betont, dass akademisches, soziales und emotionales Lernen in einer starken Wechselwirkung zueinander stehen (CASEL, 2023). Sie verfolgen das Ziel, evidenzbasiertes soziales und emotionales Lernen zu einem festen Bestandteil der Bildung auf globaler Ebene zu machen. Hierbei wurden bisher vor allem Präventionsprogramme aus dem lerntheoretischen und kognitionspsychologischen Ansatz untersucht. Manche Interventionen, wie zum Beispiel das Programm „Lubo aus dem All“ (Hillenbrand, Hennemann, Schell & Breuer, 2022) wurde als wirksam evaluiert (Hövel, Hillenbrand, Hennemann & Osipov, 2016).

Ein wichtiger Faktor, der zum Beispiel bei dem erwähnten Präventionsprogramm weniger Beachtung findet, ist die Bewegung. Denn „ausreichende Bewegung ist die Basis einer gesunden kindlichen Entwicklung“ (Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 86) und spielt gleichzeitig eine wichtige Rolle beim Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen (Opper, Worth, Wagner & Bös, 2007). Die Wirksamkeitsprüfung vom Präventionsprogramm BESK, einer bewegungsbasierten Förderung prosozialen Verhaltens beim Schuleintritt, lässt darauf schliessen, dass die spielerischen, bewegungsbasierten und somit zielgruppengerechten Inhalte der Intervention sowohl Sprachbarrieren als auch kulturelle Differenzen überbrücken (Widmer, Maier Diatara & Hövel, 2023).

Die Autorin dieser Arbeit stellt in ihrem Alltag als schulische Heilpädagogin fest, dass die verbale Sprache oft eine Hürde darstellt, insbesondere im Zusammenhang mit einer grossen Hilflosigkeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Daher setzt sie sich intensiv mit der Förderung der emotionalen Kompetenz durch Bewegung auseinander. Das Mittel Sprache steht im Praxisalltag häufig nicht zur Verfügung, beispielsweise aufgrund von Diagnosen wie Sprachentwicklungsstörungen oder Autismus-Spektrum-Störungen sowie durch Deutsch als Zweitsprache. Diese Faktoren können die verbale Kommunikation limitieren. Belege für diese Empfindung sind ebenfalls in der Literatur zu finden. Lehrpersonen stehen heute immer häufiger vor der Aufgabe, kulturell und sprachlich vielfältige Klassen zu führen (Jurkic, Halliday & Hascher, 2023) und sich weiteren Heterogenitätsdimensionen zu stellen, die mit einer inklusiven Pädagogik einhergehen (Petermann & Wiedebusch, 2017). Hinzu kommt ein niedriger Betreuungsschlüssel von 18,2 Kindern pro Kindergartenlehrperson, mit welchem die Schweiz im Ländervergleich der Unicef-Studie „Where do rich countries stand on childcare?“ (Gromada & Richardson, 2021) den fünftletzten Platz belegt. Eine weitere Belastung wird im folgenden Zitat dargestellt.

Viele Lehrpersonen arbeiten Teilzeit und reduzieren ihre Pensen (...). So schützen sie sich davor, auszubrennen – denn aufgrund einer Fehlkonstruktion im Berufsauftrag leisten die Zürcher Lehrpersonen bis heute im Schnitt rund 300 Stunden Überzeit pro Jahr. Ein volles Pensum ist vor diesem Hintergrund kaum mehr leistbar. (Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband, 2024)

Die Notwendigkeit einer Entlastung der Lehrpersonen und die Bedeutung des sozial-emotionalen Lernens für alle Mitwirkenden im Setting Schule sowie der Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren werden durch die oben aufgeführten Fakten deutlich.

1.2 Fragestellung und ihre Relevanz für die Heilpädagogik

Wie bereits erwähnt, stellen die bereits erforschten Präventionsprogramme verbale Sprache als Mittel zum Lernen und Lehren in den Vordergrund. Hierfür gibt es einen guten Grund, denn Sprache spielt beim Erwerb des Emotionsverständnisses eine wichtige Rolle (Köckeritz, Klinkhammer & Salisch, 2010). In vielen Klassen steht das Mittel der Sprache jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung. Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, wie der Hürde von Förderung im Bereich sozial-emotionalem Lernen begegnet werden kann, wenn das Mittel verbale-Sprache nicht oder nur limitiert zur Verfügung steht. Hierfür rückt die Möglichkeit einer bewegungsbasierten und kreativen Förderung in den Mittelpunkt, was zur Formulierung der folgenden drei Forschungsfragen geführt hat:

1. Wie kann die emotionale Kompetenz im regulären Kindergartenalltag mithilfe einer kreativen und bewegungsbasierten Intervention präventiv gefördert werden?
2. Welche Erkenntnisse oder Programme gibt es aus dem Bereich der bewegungsbasierten und kreativen Förderung bereits für die Kindergartenstufe?
3. Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für die eigene Praxis?

1.3 Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wurde das Mittel des Scoping Reviews als methodischer Ansatz gewählt, da dieser insbesondere aufgrund des komplexen und heterogenen Literaturkorpus geeignet erschien, einen Überblick über das Forschungsgebiet zu gewinnen (Von Elm, Schreiber & Haupt, 2019). Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an der Methodik von Arksey und O'Malley (2005).

Im Anschluss an die Erläuterung, der für dieses Review zugrundeliegenden Theorie, folgen die von den erwähnten Autorinnen empfohlenen Schritte zur weiteren Gliederung eines Scoping Reviews. Diese werden unterteilt in die Identifizierung der Forschungsfrage, die Identifizierung relevanter Studien, die Auswahl der Studien, die Darstellung der Daten und das Zusammenfassen und Berichten der Ergebnisse. Im Anschluss wird die Diskussion eine Orientierung der gewonnenen Erkenntnisse im aktuellen Forschungsstand generieren und Empfehlungen für die zukünftige Forschung werden ausgesprochen. Die Arbeit schliesst mit einem persönlichen Fazit der Autorin.

2 Theorie

2.1 Prävention

Schaut man sich zunächst den Begriff Prävention an, findet man heraus, dass sich dieser von dem lateinischen Wort *praevenire* ableitet und übersetzt so viel bedeutet wie »zuvorkommen, verhüten, vorbeugen«. Präventive Massnahmen können also als eine vorbeugende Massnahme beschrieben werden, die unerwünschte Ereignisse oder unerwünschte Entwicklungen vermeidet (Hennemann, Hövel, Casale, Hagen & Fitting-Dahlmann, 2016). Im pädagogischen Kontext wird häufig über universelle, selektive und indizierte Präventionsmassnahmen gesprochen (Brezinka, 2003). Die universelle Massnahme spricht eine Gruppe an bei der weder Risikomerkmale identifiziert, noch Symptome spezifischer Störungsformen ausgewiesen werden. Im Gegensatz dazu richtet sich die selektive Präventionsmassnahme an eine Gruppe mit erhöhtem Risiko zur Entwicklung von psychischen Störungen. Die adressierte Gruppe der indizierten Präventionsmassnahme weist bereits erste Symptome einer Störung auf. Doch welchen Schwierigkeiten müssen wir uns heutzutage präventiv stellen?

Die Bedeutung der psychischen Gesundheit in unserer heutigen Gesellschaft ist unbestritten. Mit dem Verlauf von psychischen Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen befassten sich Klasen et al. (2016) und hielten fest, dass mit zunehmendem Alter Symptome von ADHS und Störungen des Sozialverhaltens abnahmen, während internalisierende Auffälligkeiten zunahmen. Die Prävalenz von psychischen Auffälligkeiten in der frühen Kindheit, worunter das Kindergartenalter zählt, bildet im Bereich der epidemiologischen Studien eine Besonderheit. Kißgen und Sevecke (2023) berichten über aktuelle Schwankungsbreiten und beziehen sich dabei unter anderem auf Klitzing, Döhnert, Kroll und Grube (2015). Sie schätzen, dass etwa 17 % aller Kinder bereits in der frühen Kindheit, d. h. bis zum Alter von 6 Jahren, an einer psychischen Störung leiden. Diese Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit von Präventionsarbeit. Wo genau sollte angesetzt werden, um diesen Zahlen entgegenzuwirken?

Als einen möglichen Ansatzpunkt um diesen Zahlen entgegenzuwirken scheint die Resilienzforschung von Interesse (Masten, 2018), da diese sogenannte Risiko- und Schutzfaktoren präsentiert, welche die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten begünstigen oder vermeiden. Beispiele für die erwähnten Schutzfaktoren sind die Selbstwirksamkeitserwartung, ein positives Familienklima, soziale Unterstützung und Optimismus (Reiß et al., 2019). Von zentraler Bedeutung für diese Arbeit ist jedoch die folgende Erkenntnis der Resilienzforschung. Sie hält fest, dass positive schulische Kontexte bedeutende Faktoren im Aufbau einer Widerstandsfähigkeit gegenüber Risikofaktoren und belasteten Lebenssituationen sein können (Reiß et al., 2019). Diese positiven schulischen Kontexte können konkret die Förderung eines positiven Selbstwertgefühls (hohe Selbstwirksamkeitserwartung) und aktive

Stressbewältigung bedeuten oder ein Klima genereller sozialer Unterstützung sowie positive Freundschaften mit Gleichaltrigen darstellen (Hennemann et al., 2016). Die Chance dieses Einwirkens im pädagogischen Kontext bildet eine bedeutende Grundlage für die Präventionsarbeit von Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung. Hövel, Hennemann und Rietz (2019) betonen in ihrer Meta-Analyse, dass die Schule das zentrale Setting für präventive Massnahmen im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung darstellt. Ihre besondere Bedeutung ergibt sich vor allem aus der umfassenden Zugänglichkeit für alle Kinder und Jugendlichen im Vergleich zu klinischen Einrichtungen (Brezinka, 2003). Ausserdem bestätigt die Forschung, dass das pädagogische Personal Einfluss auf die soziale und emotionale Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler hat (Yoder, Ward & Wolforth, 2021). Aileen Wosniak (2023) stellt fest, dass die Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern aufgrund der hohen gesellschaftlichen Relevanz verstärkt in den Aus- und Fortbildungsfokus von Kindergartenfachkräften gerückt werden sollte. Dem stimmen Petermann und Wiedebusch (2016) zu, indem sie der Förderung emotionaler Fertigkeiten im Vorschulalter als primäre (universelle) Prävention, grosse Bedeutung beimessen.

2.2 Emotionale Kompetenz und ihre Förderung

Es wurde bereits die hohe Dringlichkeit der Unterstützung des sozial-emotionalen Lernens erwähnt, weshalb es wichtig erscheint, genauer zu beleuchten welche Gelingensbedingungen es für eine wirksame Förderung des sozial-emotionalen Lernens braucht. Mit diesem Themengebiet setzt sich unter anderem die Implementierungsforschung auseinander, welche deutlich darauf hinweist, dass die Art der Durchführung, die Implementierung, eines Programmes über seine Wirksamkeit am Ende mitentscheidet (Durlak, 2016). Hierzu wurden von Durlak und DuPre (2008) acht Hauptkomponenten einer Programmdurchführung definiert, welche aus Treue, Dosierung, Qualität der Durchführung, Anpassung, Reaktionsfähigkeit oder Engagement der Teilnehmenden, Programmdifferenzierung, Überwachung der Kontrollbedingungen und der Reichweite des Programms bestehen. Die Publizierenden erwähnen, dass sich diese Komponenten überschneiden und gegenseitig beeinflussen können. Des Weiteren wurden bisher vor allem die Treue und die Dosierung eines Programms in der Forschung berücksichtigt und mit positiven Programmergebnissen in Verbindung gebracht. Der Einfluss der anderen sechs Bereiche sollte jedoch in der Zukunft weiterhin untersucht werden. Es gibt Hinweise darauf, dass Programme, die von der jeweiligen Klassenlehrkraft durchgeführt werden, bessere Ergebnisse erzielen, als wenn das Programm durch eine externe Person implementiert wird (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011). Gleichzeitig berichten neuere Forschungsergebnisse, dass eine externe Unterstützung für eine effektive Umsetzung notwendig ist, damit viele der bereits oben beschriebenen Komponenten abgedeckt werden können (Durlak, 2016).

Soziales und emotionales Lernen finden miteinander und voneinander abhängig statt (Reicher & Matischek-Jauk, 2018). Des Weiteren gibt es immer mehr Belege dafür, dass die Förderung sozialer, emotionaler und Verhaltenskompetenzen, wie zum Beispiel die Identifikation, Artikulation und Regulierung von Emotionen ein Schlüsselfaktor für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen ist (Clarke et al., 2021; Petermann & Wiedebusch, 2016). Im Folgenden wird erläutert, welches Verständnis von emotionaler Kompetenz dieser Masterarbeit zugrunde liegt. Die Recherche im Themenfeld emotionale Entwicklung in der Kindheit und emotionale Kompetenz lassen zwei Autorinnen als unabdingbar herauskristallisieren. Carolyn Saarni und Susanne A. Denham forschten und forschen seit Jahren in diesem Gebiet, wobei viele der heutigen Konzepte auf den Erkenntnissen dieser beiden Frauen fundieren. Beide führen auf, dass es eine bedeutende Entwicklungsaufgabe der frühen Kindheit ist, mit den eigenen und den Gefühlen anderer umgehen zu können. Dies führt im Verlauf der emotionalen Entwicklung zur Ausbildung entsprechender Fertigkeiten und zum Erwerb einer umfassenden emotionalen Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016). Gleichzeitig wird betont, dass die emotionale Kompetenz in Verbindung zum Individuum und seinen Kontexten gesehen werden muss, wie zum Beispiel dem eigenen Temperament und kognitiver Fertigkeiten eines Kindes sowie dem soziokulturellen Kontext, in dem es sich befindet. Des Weiteren betonen die Autorinnen, dass das persönliche Ziel sowie die soziale Interaktion im untrennbaren Zusammenhang zur emotionalen Kompetenz und ihrer Entwicklung stehen (Denham, 2023), was erklärt, dass häufig auch vom sozial-emotionalen Lernen gesprochen wird.

Nach Petermann und Wiedebusch (2016) gehören die folgenden Bereiche, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln zu der emotionalen Kompetenz und bilden die Verständnisgrundlage für die hier vorliegende Arbeit: (1) Der eigene mimische Emotionsausdruck, (2) das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen, (3) der sprachliche Emotionsausdruck, (4) das Emotionswissen und -verständnis und (5) die selbstgesteuerte Emotionsregulation.

In diesen fünf aufgelisteten Bereichen wird erneut deutlich, dass intra- und interpersonelle Fertigkeiten in der Entwicklung der emotionalen Kompetenz eine Rolle spielen und zwangsläufig soziales Lernen Berücksichtigung findet. Somit wird im Folgenden nicht nur die Rede von emotionaler Kompetenz sein, sondern auch die Verknüpfung zum sozial-emotionalen Lernen erläutert und berücksichtigt. CASEL widmet sich dieser Verknüpfung, in dem es sich mit dem Sozial-emotionalen Lernen (SEL) als Gesamtkonstrukt auseinandersetzt. Reicher und Matischek-Jauk (2018) zitieren Durlak (2015) mit folgenden grundlegenden Bereichen für SEL: (1) die Selbstwahrnehmung, (2) die Selbstregulation, (3) die Fremdwahrnehmung, (4) die Beziehungsfertigkeiten und (5) die verantwortliche Problemlösekompetenz. In der aufgeführten Literatur werden alle fünf erwähnten Bereiche detaillierter beschrieben und

ausgeführt. Die Publizierenden betonen, dass von jungen Menschen zukünftig vor allem sogenannte Soft Skills gefordert sein werden, um in der Gesellschaft und Weltlage zu bestehen. Diese umfassen soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen und verdeutlichen erneut die Notwendigkeit dieses Themas im Kontext Schule und Bildung.

In der bisherigen Forschung zum sozial-emotionalen Lernen und der Entwicklung präventiver Programme für die Schule wird sich vor allem auf das Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (Crick & Dodge, 1994) berufen. Dieses liegt in adaptierter Version von Lemerise und Arsenio (2000) zum Beispiel dem universellen Präventionsprogramm „Lubo aus dem All“ zugrunde und ist als wirksam evaluiert worden (Hövel et al., 2016). Das Kernstück des Programms ist der Problemlösekreislauf von Lubo, welcher nach dem sozial-kognitiven Informationsverarbeitungs-Modell (SKI-Modell) aufgebaut ist. Ziel ist es, den Kindern eine Möglichkeit zu lehren, in sozialen Situationen eine angemessene Verhaltensreaktion umzusetzen (Kißgen & Heinen, 2010). In der Modellerweiterung wird das Zusammenspiel der Emotionen und der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung hervorgehoben und betont, dass die emotionalen Prozesse jede einzelne der sechs SKI-Phasen prägen (Hennemann et al., 2016). Daher ist es interessant, sich das Wort «Emotion» einmal genauer anzuschauen. Es lässt sich vom lateinischen *mōtio* zu *movēre* - bewegen, erregen, erschüttern - und *ēmovēre* - herausbewegen - ableiten (Pfeifer, 1993) und verdeutlicht die Intension eines Menschen zu handeln. Somit gewinnt das Forschungsfeld, die Bewegung als wichtige Komponente der Entwicklung emotionaler Kompetenz und im sozial-emotionalen Lernen genauer zu beleuchten, an Bedeutung.

2.3 Bewegungsbasierter, kreativer Ausdruck

Bewegungsbasierter, kreativer Ausdruck ist kein geschützter und festdefinierter Begriff, weshalb er für die vorliegende Arbeit nach dem Verständnis der Autorin persönlich und individuell definiert wird. Hierfür orientiert sie sich unter anderem im Gebiet der Psychomotorik, welche die Bewegung als Medium der Entwicklungsförderung und Persönlichkeitsentwicklung betrachtet. Die Psychomotorik geht davon aus, dass es eine fundamentale und verbindende Bedeutung von Bewegung und den kognitiven, sozialen, emotionalen und körperlichen Entwicklungsbereichen eines Kindes gibt (Kuhlenkamp, 2017).

Auch in der Tanz- und Bewegungstherapie wird sich mit der Bedeutung von Bewegung in Bezug auf die mentale Gesundheit auseinandergesetzt. So konnte bestätigt werden, dass sich eine regelmässige körperliche Betätigung positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt (Goodwin, 2003; Harvey et al., 2018). Ebenso weist sie auf einen kausalen Zusammenhang zur positiven Stressbewältigung hin (Bernstein & McNally, 2018; Bräuninger, 2012), welche ein bereits aufgeführter Schutzfaktor der Resilienzforschung darstellt (Hennemann et al., 2016). Mehrere Studien belegen, dass Gefühle und Einstellungen von z.B. Gesichtsausdruck

und Ganzkörperbewegung beeinflusst werden (Carney, Cuddy & Yap, 2010; Davis, Senghas & Ochsner, 2009; Shafir, Taylor, Atkinson, Langenecker & Zubieta, 2013). Die Kombination von Gesichts- und Körperausdruck hat einen stärkeren, steigernden Effekt auf die Gefühle einer bestimmten Emotion als Gesichts- oder Körperausdruck allein (Shafir, Tsachor & Welch, 2016).

Kreativität und Kunst werden ebenfalls als Chance für sozial-emotionales-Lernen angesehen (Gumz & Strauß, 2023; Moula, Powell & Karkou, 2022). «Tanz, wie auch andere kreative künstlerische Formen wie Musizieren, Singen, Zeichnen, Malen, Geschichtschreiben und Theaterspielen, ist auf besondere Weise wertvoll für das Ziel, eine Brücke für die Kommunikation mit anderen herzustellen» (Bräuninger, 2009, S.149). Ein nonverbales Trainingsprogramm für Lehrende, welches sich auf Körperwahrnehmung, Körperbewegung und nonverbale Kommunikation konzentriert, hat zu guten Ergebnissen geführt (Terrón-López, Rodríguez-Jiménez, Quintana, López & Gracia, 2013). Unter anderem lässt dieses Programm darauf schließen, dass enaktives Lernen eine wichtige Rolle beim Erwerb emotionaler Kompetenz spielen kann (Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2023). Generell bieten Bewegungsangebote für die Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen einen spielerischen und zielgruppenadäquaten Zugang für Kinder (Widmer & Maier, 2021). Kreativer Tanz wird als eine geeignete Methode zum emotionalen Lernen für Vorschulkinder vermutet, da dieser mit ihrer Entwicklungsstufe kompatibel ist sowie hohe Parallelen zu den Entwicklungsmerkmalen der frühen Kindheit aufweist (Çetin & Çevikbaş, 2020). Viele Autorinnen und Autoren betonen den Bedarf nach weiterführender Forschung im Gebiet bewegungsbasierter Förderung der emotionalen Kompetenzen (Bräuninger, Rösli & Maier, 2024; Çetin & Çevikbaş, 2020; Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2023; Widmer et al., 2023), weshalb sich die vorliegende Arbeit mittels eines Scoping Reviews diesem Thema widmet.

Bewegungsbasierter und kreativer Ausdruck wird hier als weitgefasseter Begriff definiert, in dem vor allem die Bewegung des gesamten Körpers im Mittelpunkt steht. Die Kreativität wird als ergänzende Möglichkeit gesehen sich Ausdruck zu verschaffen, sie bildet unter anderem eine Mitgestaltung der Kinder in den Formen und Ausführungen ihrer Bewegungen.

3 Methode

Im folgenden Abschnitt des methodischen Vorgehens werden insgesamt 4 Kapitel behandelt. Es beginnt mit der Identifizierung der Forschungsfrage und der relevanten Studien. Anschließend wird die Auswahl der Studien und die Darstellung der Daten beschrieben.

3.1 Identifizierung der Forschungsfrage

Die erste Forschungsfrage dieser Arbeit wurde zunächst nach dem PICOC-Schema formuliert, welches in Anlehnung an Neumann (2018) in Tabelle A6 im Anhang dargestellt wird. Weitere Grundlagen, um eine Forschungsfrage zu identifizieren, sind die Elemente von Arksey und O'Malley (2005): Population, Konzept und Kontext. Für das weitere Verständnis dieser Arbeit und den weiterführenden tabellarischen Darstellungen, wird die Forschungsfrage zusätzlich zum PICOC-Schema den zuvor erwähnten Elementen von Arksey und O'Malley zugeordnet. Die Population, die für diese Untersuchung von Interesse war, waren Kinder im Alter von 4-6 Jahren. Das Konzept bestand aus zwei Hauptkomponenten: Zum einen aus einer bewegungsbasierten und kreativen Intervention sowie einem Ziel in Bezug auf emotionale Kompetenz oder sozial-emotionalem Lernen. Der Kontext war die Vorschule oder der Kindergarten, in dem die Intervention in einem regulären, integrativen oder inklusiven Klassen/-Gruppensetting stattfand. Die endgültige Forschungsfrage lautete wie folgt:

„Wie kann die emotionale Kompetenz im regulären Kindergartenalltag mithilfe einer kreativen und bewegungsbasierten Intervention präventiv gefördert werden?“.

Die Autorin ist sich bewusst, dass kreative und bewegungsbasierte Interventionen keine fest definierten Massnahmen sind, welche in der Literatur als solche betitelt gefunden werden können. Daher sind die für diese Recherche einbezogenen Interventionsarten in Tabelle 2 der Einschlusskriterien explizit definiert. Ebenso wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Konzepte der emotionalen Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016) und dem sozial-emotionalen Lernen (Reicher & Matischek-Jauk, 2018) im Theorieteil detailliert beschrieben sind und als Grundlage zur Auswahl relevanter Studien dienen.

Aufgrund dieses weitgefassten Themenfeldes ergaben sich zwei weitere Forschungsfragen, welche im Rahmen der Arbeit beantwortet werden sollen. Diese lauten wie folgt:

- Welche Erkenntnisse oder Programme gibt es aus dem Bereich der bewegungsbasierten und kreativen Förderung bereits für die Kindergartenstufe?
- Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für die eigene Praxis?

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird häufig von der Forschungsfrage gesprochen, womit die erste hier dargestellte Forschungsfrage gemeint ist. Die daraus resultierenden weiteren zwei Fragen werden explizit erwähnt, sollte auf diese Bezug genommen werden.

3.2 Identifizierung relevanter Studien

Als Identifizierung der relevanten Studien nutzte die Autorin die online Rechercheplattform EBSCOhost, da diese auf die Datenbanken Eric, APA Psycinfo, PSYINDEX Literature, MEDLINE und Education Source zugreift. Dadurch konnten für das Thema wichtige Informationsquellen und in der Summe fünf Datenbanken mit einem Mal durchsucht werden. Die Datenbank GreenFILE wurde aufgrund vom nicht relevanten Themengebiet, nämlich die Aspekte des menschlichen Einflusses auf die Umwelt, für diese Arbeit ausgeschlossen. Zu Beginn legte die Autorin mithilfe der Forschungsfrage primäre und sekundäre Suchbegriffe als Stichworte tabellarisch fest (Tabelle B7). Anschliessend wurden im Juni 2024 mehrere Rechercherversuche unternommen, um sich einen Überblick über das Forschungsfeld zu verschaffen. Eine erste Sichtung der Titel, Abstracts und Keywords der resultierenden Literatur führte zur Ergänzung der Stichworttabelle. Mithilfe der Stichworttabelle durchforstete die Autorin die Thesauri der jeweiligen Datenbanken, um eine Schlagwortsuche zusammenzustellen. Mit der Suche im jeweiligen Thesaurus konnten die Begriffe, die zueinander in thematischer Beziehung stehen, erkannt und in die folgende Literaturrecherche und ihren Suchstrings aufgenommen werden.

Ergänzend und darauffolgend wurden die für dieses Review bedeutende Konzepte zur systematischen Literaturrecherche nach Bramer (2019) mithilfe der Forschungsfrage erhoben (siehe Abbildung 1). Hierfür wurden Suchstrings mithilfe der gefundenen Schlagworte in den Thesauri gebildet und in einem ersten Suchlauf Ergebnisse erzielt. Diese wurden verglichen und nach jeweiliger Trefferzahl in die Kategorien «spezifisch» und «allgemein» sortiert (Bramer, 2019). Konzepte, die durch den jeweiligen Suchstring eine hohe Trefferzahl zeigten, wurden als allgemeiner eingestuft als Konzepte mit niedriger Trefferzahl. Der Begriff der Prävention wurde von der Autorin als unwichtigstes Element eingestuft, da die Zielgruppe der Kindergartenkinder aufgrund ihres Alters in den meisten Fällen einen präventiven Ansatz mit sich brachten. Die detaillierte Suche ist im Anhang ersichtlich (siehe Tabelle C8), um die objektive Einteilung der Konzepte in «spezifisch» und «allgemein» nachvollziehen zu können.

Abbildung 1. Konzepte der Literaturrecherche in Anlehnung an Bramer (2019).

Für die erste Suche, die zum überprüfenden Literaturkorpus zählte, wurden die bereits erwähnten Suchstrings mithilfe der in den Thesauri gefundenen Schlagwörter verwendet. Hierbei ergaben sich am 14.01.25 insgesamt 19 Treffer, ohne dass sich darunter Duplikate befanden. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, wurden zunächst die drei wichtigsten Konzepte der Forschungsfrage einzeln in den fünf erwähnten Datenbanken gesucht und anschliessend die drei Suchläufe miteinander kombiniert (siehe Tabelle 1). Das Konzept der Prävention wurde, wie zuvor erwähnt, nicht explizit in die Literatursuche aufgenommen.

Daraufhin folgte eine erweiterte Suche im Titel und Abstract, wofür die jeweiligen Schlagwort-Suchstrings mit Stichworten aus der Tabelle B7, der primären und sekundären Suchbegriffe, ergänzt wurden. Nach dem gleichen Prinzip wie zuvor wurden die Konzepte zunächst einzeln in den Datenbanken gesucht und im letzten Schritt die drei Suchläufe miteinander kombiniert, wodurch sich der zu sichtende Literaturkorpus um 62 Artikel erhöhte. Zusätzlich fand eine kleine Handrecherche statt, welche unter anderem auf den Austausch mit der Betreuerin der Masterarbeit, Iris Bräuninger, zurückzuführen war. Aufgrund dessen, dass sich die Gesamttrefferzahlen in einem Rahmen bewegten, der für die Autorin allein stemmbar war, wurde von weiteren Suchfiltern, wie einer Eingrenzung der Jahreszahlen, abgesehen. Lediglich die Sprache wurde im Vorfeld der Sichtung gefiltert, wobei es sich ergab, dass bei der Schlagwortsuche nur deutsche und englische Artikel gefunden wurden und in der ergänzenden Suche ausschliesslich die englisch sprachigen Artikel in einem letzten Schritt extrahiert wurden, da keine deutschen Artikel zur Auswahl standen. In Tabelle 1 sind die kombinierten

Suchstrings mit den jeweiligen Trefferzahlen ersichtlich, die im Januar 2025 erstellt und in den oben genannten Datenbanken recherchiert wurden.

Tabelle 1

Suchstrings in EBSCOhost

Suche	Suchstrategie	Tref-fer
Schlagwort-suche	DE "School Based Intervention" OR DE "School Based Mental Health Services" OR DE "Preschool Education" OR DE "Elementary Schools" OR DE "Kindergartens" OR DE "Nursery Schools" AND DE "Creative Arts Therapy" OR DE "Art Therapy" OR DE "Dance Therapy" OR DE "Music Therapy" OR DE "Movement Therapy" OR DE "Yoga" AND DE "Emotional Development" OR DE "emotional competence" OR DE "Social Emotional Learning" OR DE "Emotional Intelligence" OR DE "Socioemotional Functioning" OR DE "Emotional Regulation" OR DE "Emotional Health"	19
Titel und Abstract-Suche	TI ("Creative Arts Therapy" OR "Art Therapy" OR "Dance Therapy" OR "Music Therapy" OR "Movement Therapy" OR Yoga OR Dance OR "movement-based" OR psychomoto*) OR AB ("Creative Arts Therapy" OR "Art Therapy" OR "Dance Therapy" OR "Music Therapy" OR "Movement Therapy" OR Yoga OR Dance OR "movement-based" OR psychomoto*) AND TI ("School Based Intervention" OR "School Based Mental Health Services" OR "Preschool Education" OR "Elementary Schools" OR Kindergartens OR "Nursery Schools" OR Preschool* OR "school based" OR "classroom based") OR AB ("School Based Intervention" OR "School Based Mental Health Services" OR "Pre-school Education" OR "Elementary Schools" OR Kindergartens OR "Nursery Schools" OR Preschool* OR "school based" OR "classroom based") AND TI ("Emotional Development" OR "Emotional competence" OR "Social Emotional Learning" OR "Emotional Intelligence" OR "Socioemotional Functioning" OR "Emotional Regulation" OR "Emotional Health" OR "emotional literacy") OR AB ("Emotional Development" OR "Emotional competence" OR "Social Emotional Learning" OR "Emotional Intelligence" OR "Socioemotional Functioning" OR "Emotional Regulation" OR "Emotional Health" OR "emotional literacy")	62

3.3 Auswahl der Studien

Die Studienauswahl wurde ausschliesslich von der Review-Autorin als einzelner Person durchgeführt, was auf den Rahmen der in der Masterarbeit zur Verfügung stehenden Stunden zurückzuführen ist. Dieser Schritt wird normalerweise bei einem Scoping Review von zwei Reviewern unabhängig voneinander durchgeführt (Von Elm et al., 2019).

Zunächst wurde der Literaturkorpus durch die Entfernung der Duplikate verkleinert und im Anschluss die Titel und Abstracts der übrigen Literatur gesichtet. Hierbei berücksichtigte die Autorin die vom Joanna Briggs Institute (JBI) empfohlenen Zulassungskriterien: Teilnehmende, Konzepte (einschliesslich Interventionen und Ergebnisse von Interesse) und Kontext

(Peters et al., 2015), sofern diese bereits im Titel oder Abstract ersichtlich waren. Die festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien werden in Tabelle 2 detailliert dargestellt und im Anschluss erläutert.

Tabelle 2

Ein- und Ausschlusskriterien der Literaturrecherche

	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Teilnehmende / Population	Kindergartenkinder Vorschulkinder Im Schnitt zwischen 4 und 6 Jahren	Grund-/Primarschulkinder Jugendliche und Erwachsene Kleinkinder (0-3-jährig) Durchschnittsalter unter 4 Jahren oder 7-jährig und älter Kinder(-gruppen) mit Diagnosen
Konzept	Bewegungsbasierter, kreativer Ausdruck (Yoga, Tanz, Psychomotorik, Kunst, Körperorientiert) Ziel: emotionale Kompetenz Ziel: Sozial-emotionales Lernen Intervention/ Programm/ Massnahme	Kognition-und Lerntheorie-basiert Achtsamkeit (mehr als 50% d. Intervention) Theaterintervention Spielintervention Ergebnisse zum Selbstkonzept Soziales Lernen / Soziale Kompetenz
Kontext	Kindergarten / Vorschule Inklusives / integriertes Gruppensetting z.B. im Klassenraum	Grund-/ Primarschule Weiterführende Schule Heilpädagogische/ Sonder-/Förderschule Separative Settings
Studiendesign	Empirische Studien	Sekundärliteratur z.B. Übersichtsarbeiten
Sprache	Deutsch Englisch	Übrige Sprachen ausser deutsch und englisch

Die unterschiedlichen Schulsysteme dieser Welt brachten zunächst eine Hürde mit sich, da sie sich sowohl in der Art der Einrichtungen als auch im Alter der Kinder unterschieden. So ist das Vorschulalter in den meisten Ländern zwischen 3- und 6-jährig, während der Kindergarten in der Schweiz für Kinder ab dem 4. Lebensjahr vorgesehen ist. Die vorliegende

Arbeit beschäftigte sich mit möglichen Erkenntnissen für die Praxis in der Schweiz. Dies führte dazu, dass die Autorin in den auf Einschluss zu prüfenden Studien das Alter der teilnehmenden Kinder genau betrachtete und sich für ein Durchschnittsalter zwischen 4 und 6 Jahren als Kriterium entschied. Gleichzeitig wurden alle Einrichtungen eingeschlossen, die dem Modell des Kindergartens ähnelten oder das jeweilige Pendant ihres Landes darstellten. Als weitere Ergänzung zu Tabelle 2 der Ein- und Ausschlusskriterien muss erwähnt werden, dass, obwohl die Musiktherapie im Suchstring inkludiert war, diese in der Titel- und Abstract-Sichtung exkludiert wurde, da es keine musiktherapeutische Studie mit einem Fokus auf Bewegung im Literaturkorpus gab.

Aufgrund der Frage nach dem «Wie» der Förderung von emotionaler Kompetenz wurde sich auf empirische Studien mit primären Daten bezogen, und Sekundärliteratur, wie zum Beispiel Übersichtsarbeiten, wurde für dieses Review ausgeschlossen, da diese häufig vor allem das «ob» einer wirksamen Förderung beantworten und darstellen (Von Elm et al., 2019).

Dadurch sind die einzelnen Interventionsprogramme meist nicht im Detail beschrieben, was für diese Arbeit ein wichtiger Indikator war. Dennoch stellen die im Rahmen dieser durchgeführten Literaturrecherche gefundenen Übersichtsarbeiten oder Reviews mögliche wichtige Erkenntnisse dar und schaffen zum Beispiel einen ergänzenden Überblick über bereits vorhandene Interventionsprogramme aus dem bewegungsbasierten und kreativen Forschungsbereich. Aus diesem Grund wurden die Übersichtsarbeiten ebenfalls gescreent und nach möglichen Literaturergänzungen gesichtet, jedoch wurden zum Zeitpunkt der Titel- und Abstract-Sichtung keine weiteren Studien nachträglich hinzugefügt. Des Weiteren fiel bei der ersten Sichtung auf, dass viele Studien aufgrund eines höheren Alters der Population ausgeschlossen werden mussten, obwohl die Autorin vermutet, dass manche Aspekte der durchgeführten Interventionen auf das Kindergartenalter übertragen werden könnten. Deshalb wird auf die Ergebnisse mancher ausgeschlossenen Studien im Kapitel 4.5 näher eingegangen. Zunächst konnten 15 Studien in die Volltextprüfung aufgenommen werden (siehe Abbildung 2). Während der Volltextprüfung fiel der Autorin eine systematische Literaturrecherche ins Auge, welche passend zur zweiten Forschungsfrage den Titel «Welche Arten körperorientierter Interventionen fördern die sozial-emotionale Kompetenz von Vorschulkindern?» (Dias Rodrigues, Cruz-Ferreira, Marmeleira, Laranjo & Veiga, 2022) trug. Sie entschied sich, diese ebenfalls zu screenen und ergänzte sie somit zu den prüfenden Volltexten. Da es sich um eine Übersichtsarbeit handelte, war bereits klar, dass sie ausgeschlossen werden würde. Dennoch enthielt sie möglicherweise wichtige Informationen und ergänzende Studien.

3.4 Darstellung der Daten

Arkley und O`Malley (2005) berichten, dass eine deskriptiv-analytische Methode der Darstellung der Daten die Chance hat, einen gemeinsamen analytischen Rahmen aller einbezogenen Studien sowie eine Sammlung der jeweiligen Standardinformationen aufzuzeigen und somit nützlich zu sein scheint. Deshalb wurde im Rahmen dieses Scoping Reviews eine Darstellung in tabellarischer Form gewählt, welche die zuvor festgelegten Informationen von Interesse zusammenfasst und im kommenden Kapitel näher erläutert. Es wird sowohl von allgemeinen Informationen berichtet wie den Publizierenden, dem Jahr der Veröffentlichung und dem Studiendesign, als auch von spezifischen Informationen, z.B. der Studienpopulation, der Art der Intervention und ihrer Ziele, dem Setting, in dem die Intervention durchgeführt wurde, und den wichtigsten Ergebnissen. In einem weiteren Schritt werden die Interventionen inklusive ihres Ablaufs, ihrer Dauer, den durchführenden Personen und weiteren Informationen erläutert. Zusätzlich werden die jeweiligen Ziele und theoretischen Konstrukte mit Bezug auf ihre Messung und der jeweiligen Messinstrumente genauer beleuchtet und ebenfalls tabellarisch dargestellt. Jede Tabelle wird mithilfe einer ausführlichen schriftlichen Erläuterung ergänzt.

4 Ergebnisse

Nach dem Identifizieren und Auswählen der relevanten Literatur wurden sechs Studien als geeignet eingestuft und in dieses Scoping Review eingeschlossen. Um den Prozess der Studienauswahl und daraus resultierenden Ergebnisse darzustellen, wird in Abbildung 2 ein PRISMA Flussdiagramm in Anlehnung an Moher, Liberati, Tetzlaff und Altman (2009) präsentiert.

Abbildung 2. PRISMA Flussdiagramm in Anlehnung an Moher et al. (2009)

Im folgenden Kapitel wird über die erwähnten allgemeinen und spezifischen Inhalte der eingeschlossenen Studien berichtet. Anschliessend folgt im Unterkapitel 4.2 die detaillierte Beleuchtung der Interventionsprogramme und im Unterkapitel 4.3 eine Fokussierung auf die jeweilig verwendeten Messinstrumente und zugrundeliegenden theoretischen Konstrukte der inkludierten Studien. Zum Schluss wird im Punkt 4.4 konkret Bezug zu den drei Forschungsfragen dieser Arbeit genommen. Abschliessend werden einige der ausgeschlossenen Studien als sekundäre Ergebnisse im Unterkapitel 4.5 präsentiert.

4.1 Allgemeine und spezifische Informationen der Studien

In Tabelle 3 werden die allgemeinen und spezifischen Informationen der eingeschlossenen Studien dargestellt und im Anschluss im Text erläutert. Zunächst folgt ein allgemeiner Abschnitt, welcher die Jahreszahlen und Orte der Studien beschreibt. Im Anschluss wird die Reihenfolge der Studien gemäss ihrer alphabetischen Anordnung in der Tabelle berücksichtigt. Jede Studie erhält einen eigenen Abschnitt, in dem die entsprechenden Informationen dargestellt werden.

Tabelle 3

Allgemeine und spezifische Informationen der eingeschlossenen Studien

Studie	Studiendesign	Population		Konzept		Kontext	Wichtigste Ergebnisse
		Anzahl	Alter	Interventionsart	Ziel	Setting	
Bazzano et al. (2023)	Quasi-experimentelle Studie	IG = 122 Historische KG = 579	3-5	Yoga- und Achtsamkeitsprogramm	Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten.	Klassensetting	Anstieg IG-Werte: Initiative, Selbstkontrolle und TPF Rückgang Verhaltensauffälligkeiten
Moschos et al. (2023)	Quasi-experimentelle Studie	IG = 30 KG = 28	4-5	Psychomotorisches Interventionsprogramm (PIP)	Emotionale Kompetenz (EC) und Verhaltensprobleme (BP)	Gruppe à 15 Kinder	Verbesserung emotionale Kompetenz der IG KG-Werte blieben auf demselben Niveau
Rajan & Aker (2024)	Quasi-experimentelle Studie mit Längsschnittdesign	IG = 69 KG = 105	3-5	Tanz-Workshop	Die sozial-emotionale Entwicklung	Innerhalb der Schulräume	Förderte sozial-emotionale Entwicklung
Rashedi et al. (2019)	Qualitativ-explorative Studie	154	4-6	Yoga-Intervention	Wahrnehmung der Kinder bezüglich ihrer Teilnahme	Im Klassenzimmer	Die Kinder berichteten über: Positive Emotionen Wissen über Yoga und Selbstregulationsfähigkeiten

Razza et al. (2020)	Pilotstudie	89 Warteliste-Kontrollgruppe	3-5	Achtsames Yogaprogramm	Vorteile für die Selbstregulation	Turnhalle. Klassensetting	Hinweis Anstieg: Verhaltensregulation und Aufmerksamkeitsregulation
Veiga et al. (2023)	Randomisierte Cluster-Studie	IG = 153 KG = 78	3-6	OUT to IN-Sitzungen folgten einem körperorientierten Ansatz	Selbstregulation und Beziehungsfähigkeiten	Draussen im Klassensetting	IG Verbesserungen bei: Selbstregulierung und Beziehungsfähigkeiten KG keine signifikanten Verbesserungen

Anmerkung. Interventionsgruppe (IG), Kontrollgruppe (KG), Gesamt-Schutzfaktoren (TPF = total protective factors)

Die sechs erwähnten Studien, die sich für den aktuellen Scoping Review qualifizierten, wurden zwischen den Jahren 2019 und 2024 publiziert. Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) waren hierbei insgesamt viermal mit unterschiedlichen Standorten vertreten. (Bazzano et al., 2023; Rajan & Aker, 2024; Rashedi, Wajanakunakorn & Hu, 2019; Razza, Linsner, Bergen-Cico, Carlson & Reid 2020). Die zwei übrigen Studien wurden in Portugal (Veiga, Guerreiro, Marmeleira, Santos & Pomar, 2023) und Griechenland (Moschos, Pollatou, Kambas & Bekiari, 2023) durchgeführt und evaluiert. Alle weiteren Informationen werden in den folgenden Abschnitten je nach Studie zusammengefasst und dargestellt.

Bazzano et al. (2023) gaben ein quasi-experimentelles Studiendesign an, wobei ihre Interventionsgruppe (IG) 122 Kinder beinhaltete. Bei der Kontrollgruppe griffen sie auf eine historische Kontrollgruppe zurück, welche insgesamt 579 Kinder umfasste. Das Durchschnittsalter aller an der Studie Teilnehmenden betrug etwa vier Jahre, und sie erhielten ein Yoga- und Achtsamkeitsprogramm. Jungen und Mädchen waren etwa gleich stark vertreten. Die Klasse erhielt die Intervention als Gesamtgruppe im Mehrzweckraum der Schulräumlichkeiten. Ziel war es, die Auswirkung des Programms auf die Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten der Kinder zu bewerten und in einem Prä-Post-Design zu testen. Bei den Ergebnissen der IG war ein Anstieg der Werte für Initiative, Selbstkontrolle und den Schutzfaktoren insgesamt zu sehen, als auch ein Rückgang der Verhaltensauffälligkeiten.

Die Studie von Moschos et al. (2023) wurde von der Autorin des hier vorliegenden Reviews als eine quasi-experimentelle Studie im Längsschnittdesign eingestuft, da sie ebenfalls im Prä-Post-Design, nämlich im September 2021 und im Juni 2022, ihre Teilnehmenden testete. Zwischen den beiden Testzeitpunkten erhielt die IG die Intervention, während die Kontrollgruppe (KG) ihrem regulären Kindergartenalltag folgte. Die Zuteilung in IG und KG erfolgte in diesem Fall nicht randomisiert. Der Entscheidungsprozess, welche Klasse die Intervention erhielt und welche nicht, wurde von den Publizierenden nicht näher begründet. Insgesamt bestand die Population aus 58 Kindern im Alter zwischen vier und fünf Jahren, wobei die IG 30 Kinder umfasste, die an einem psychomotorischen Interventionsprogramm (PIP) teilnahmen, und die KG aus 28 Kindern bestand. Untersucht wurden die Auswirkungen des PIPs auf die emotionale Kompetenz (EC) und die Verhaltensprobleme (BP) der Teilnehmenden. Das Programm wurde innerhalb des Kindergartens durchgeführt und die Klasse für die jeweilige Durchführung nochmals halbiert. Die Ergebnisse zeigten eine Verbesserung der Interventionsgruppe im Gesamtfaktor der emotionalen Kompetenz sowie der Selbstkontrolle, dem Emotions- und Stressmanagement und der Empathie, während die Werte der Kontrollgruppe in allen Bereichen zu beiden Messzeitpunkten auf demselben Niveau blieben.

Rajan und Aker (2024) gaben an, dass sie eine quasi-experimentelle Studie mit Längsschnittdesign durchführten und diese auch im Prä-Post-Design testeten. Die erste Testung fand im Herbst 2018 statt, während die zweite Testung nach Durchführung der Intervention

im Frühling 2019 stattfand. Sie boten einen Tanz-Workshop für Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren an unterschiedlichen Schulstandorten an. Die Interventionsgruppe umfasste insgesamt 69 Kinder, wobei sich diese Zahl aus vier verschiedenen Standortgruppen zusammensetzte, während die Kontrollgruppe eine Grösse von 105 Kindern darstellte und in zwei Standortgruppen aufgeteilt war. Der Tanz-Workshop fand innerhalb der Schulräumlichkeiten statt und wurde mit dem Ziel durchgeführt, seine Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung der Vorschulkinder zu untersuchen. Als schulinternes Tanzprogramm förderte er die sozial-emotionale Entwicklung, mit den grössten Zuwächsen bei den Fähigkeiten, sich selbst in Relation zu den anderen besser wahrzunehmen und Beziehungen sowie soziale Interaktionen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Geringe Zuwächse zeigten sich bei der Fähigkeit, Beziehungen zu Erwachsenen aufzubauen, und beim allgemeinen Verständnis des sozial-emotionalen Lernens der Kinder.

Rashedi und Kolleginnen (2019) präsentierten eine qualitativ-explorative Studie, welche als einzige der sechs Eingeschlossenen keine quantitativen Ergebnisse lieferte. Jedoch wurde erwähnt, dass sie Teil einer Mixed-Methods-Studie war und einer randomisierten wartelistenkontrollierten Studie zugrunde lag. Der hier eingeschlossene Artikel präsentierte ausschliesslich die qualitativen Ergebnisse und behandelte die Frage, wie die Kinder ihre Teilnahme an der auf Selbst- und Emotionsregulation ausgelegten Yoga-Intervention, wahrgenommen haben. Insgesamt nahmen 154 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren aus sechs verschiedenen Schulen an der Studie teil und führten das Programm in ihren jeweiligen Klassenzimmern durch. Die Kinder berichteten, wie das Yoga ihnen körperlich, kognitiv und emotional zugutekam. In der Ergebnisanalyse kristallisierten sich zwei Themen heraus: (1) Die positiven Emotionen der Kinder in Bezug auf Yoga und (2) das Wissen der Kinder über Yoga und die Fähigkeiten zur Selbstregulation.

Die Studie von Razza et al. (2020) war eine Pilotstudie, in welcher Cluster randomisiert der Interventions- sowie der Wartelisten-Kontrollgruppe zugeteilt wurden. Es haben fünf Klassen aus verschiedenen Vorschulen mit insgesamt 89 Kindern teilgenommen. Die Kinder hatten ein Durchschnittsalter von 4,1 Jahren und eine ausgeglichene Geschlechterverteilung. Die Intervention war ein achtsames Yogaprogramm, welches in der Turnhalle der Vorschule mit den jeweiligen Gesamtklassen durchgeführt wurde. Ziel war es, die Vorteile des Programms auf die Selbstregulation der Vorschulkinder zu untersuchen. Razza et al. (2020) gaben Probleme bei der Datenerfassung an, präsentierten schlussendlich jedoch Ergebnisse, die darauf hinwiesen, dass die Intervention die Verhaltens- und Aufmerksamkeitsregulation der teilnehmenden Vorschulkinder förderte. Im Vergleich zu den anderen Studien fand hier eine follow-up-Messung nach drei Monaten statt, welche ebenfalls über positive Ergebnisse berichtete.

Die Studie aus Portugal (Veiga et al., 2023) präsentierte sich mit einem randomisierten Clusterdesign, bei dem die IG 153 und die KG 78 Kinder mit einem Durchschnittsalter von 5.07

Jahren umfasste. Es ging darum, ein Programm, welches nach einem körperorientierten Ansatz entwickelt wurde, mit dem Namen OUT to IN, in den jeweiligen Klassen durchzuführen und zu evaluieren. Insgesamt nahmen Klassen aus vier Vorschulen teil, wobei jede Vorschule mindestens eine IG und eine KG beherbergte. Ziel war es, die Auswirkungen des Programms auf die Selbstregulation und die Beziehungsfähigkeiten der teilnehmenden Kinder zu untersuchen. Als Besonderheit - im Gegensatz zu den anderen eingeschlossenen Studien dieses Reviews - fand diese Intervention nicht in einem geschlossenen Raum, sondern draussen in der Natur mit der jeweiligen Gesamtklasse statt. Im Vergleich zur KG zeigten die Ergebnisse eine Verbesserung der Selbstregulation und den Beziehungsfähigkeiten der IG.

Alle Studien bedienten sich einer inaktiven Kontrollgruppe, wobei die historische Kontrollgruppe eine Besonderheit darstellte. Eine inaktive Kontrollgruppe bedeutet, dass nur die Interventionsgruppe eine Massnahme erhält, während der Kontrollgruppe kein spezifisch entwickeltes Programm angeboten wird, und somit kein Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Programmen, die dasselbe Ziel verfolgen, stattfindet.

4.2 Interventionsarten im Vergleich

Um das «wie» der ersten Forschungsfrage genauer zu beleuchten, wurden die durchgeführten Interventionen im Detail fokussiert. Es lässt sich festhalten, dass sowohl verschiedene Interventionsarten als auch verschiedene Interventionsdauern sowie Personen der Durchführung ersichtlich waren. In Tabelle F10 im Anhang werden die Unterschiede der einzelnen Interventionsmassnahmen alphabetisch präsentiert, während in den nächsten Abschnitten die Inhalte der jeweiligen Interventionen im Detail beleuchtet werden. Hierfür wurden die Interventionsarten als Kapitelüberschriften verwendet und wenn möglich zusammengefasst.

4.2.1 Yoga- und achtsamkeitsbasierte Interventionen

Bazzano et al. (2023) führten ein Programm durch, welches auf Yoga und Achtsamkeit basierte. Sie betonten, dass ihr Programm speziell für Kinder entwickelt wurde und orientierten sich an dem Yoga-Programm von Khalsa, Hickey-Schultz, Cohen, Steiner und Cope (2012). Die Publizierenden stellten wiederum klar, dass sie ihr Programm speziell für ihre Zwecke angepasst und sich dafür an folgender Referenz orientiert hatten: <https://breatheforchange.com/>. Das Yoga- und Achtsamkeitsprogramm von Bazzano et al., speziell für Kinder, wurde einmal in der Woche für 20 Minuten durchgeführt und von einer zertifizierten Yogalehrkraft angeleitet, wobei das Programm insgesamt 32 Wochen andauerte. Die teilnehmenden Klassen gingen jeweils am Morgen in einen mit Teppichboden ausgelegten Mehrzweckraum der Schule, wo die gemeinsamen Aktivitäten stattfanden. Jede Klasse bestand aus 17 Schülerinnen und Schülern. Die Anpassung des Programms für Kinder beinhaltete beispielsweise die Verwendung von weltlichen Liedern, Geschichten und Anweisungen, die nach Angaben

der Publizierenden für sehr junge Kinder geeignet waren. Konkrete Beispiele oder Nennungen der Lieder und Geschichten wurden nicht präsentiert oder verlinkt. Des Weiteren wurden die Namen in Sanskrit, der altindischen Sprache, welche üblicherweise im Yoga verwendet werden, weggelassen und somit eine kindgerechte Sprache kreiert. Ausserdem präsentierten sie alle Aktivitäten mit musikalischer Begleitung, führten jedoch keine konkreten Lieder auf. Eine Lektion beinhaltete die Kombinationen verschiedener Elemente. Zum einen gab es jeweils Sequenzen, in denen die Kinder die unterschiedlichen Posen und Körperhaltungen des Yogas einnahmen, als auch an einer geführten Meditation teilnahmen. Diese äusserte sich zum Beispiel in Form von Geschichten, Liedern oder Atemübungen. Für ein Atemübungsbeispiel wurde der Einsatz einer Hoberman Sphere genannt, welche die Ausdehnung der Lunge beim Einatmen visualisierte sowie die Kontraktion beim Ausatmen. Detailliertere Angaben über den konkreten Ablauf einer Lektion wurden von den Publizierenden nicht formuliert.

Eine weitere Yoga-Intervention wurde von Rashedi und Kolleginnen (2019) evaluiert. Hierbei fand das Yoga sechsmal in der Woche für jeweils 10 Minuten statt und wurde mit Hilfe von Videokassetten bereitgestellt. Die Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Klassen entschieden selbst, wann sie innerhalb einer Woche die sechs kurzen Einheiten unterbrachten, und zeigten der Klasse die Videokassetten. Die Kinder wurden im Video animiert, den Instruktionen zu folgen und mitzumachen. Insgesamt dauerte die Intervention 8 Wochen wobei die Teilnehmenden insgesamt 8 Stunden Yoga praktizierten. Jede 10-minütige Lektion beinhaltete eine Achtsamkeitsübung, Körperhaltungen in Kombination mit Atemübungen und eine geführte Entspannung. Bei der Achtsamkeitsübung lag der Fokus auf der Schärfung der Körperwahrnehmung und der Aufmerksamkeit für die Gegenwart, während der zweite Teil mithilfe der verschiedenen Körperhaltungen und Atemübungen einen Schwerpunkt auf die Entwicklung des Bewusstseins für Körperempfindungen und Emotionen legte. Ein detailliertes Stundenbeispiel wurde in der Studie (S.3395) mit Zeichnungen tabellarisch dargestellt. Ähnlich wie zuvor im Yoga- und Achtsamkeitsprogramm von Bazzano et al. (2023), wurden auch hier die Fachbegriffe der Yogapraxis durch kindgerechte Namen ersetzt. Hierfür orientieren sie sich vor allem an Tier- und Naturnamen, um den Kindern einen leichteren Zugang zu den Posen zu gewährleisten. Zu den erwähnten Atemübungen gehörte unter anderem der „Summende Atem“, bei dem die Kinder zählend bis fünf ein- und ausatmeten und bei der Ausatmung ein summendes Geräusch machten. Auch in dieser Studie wurde in Verbindung mit einer Atemübung die Hoberman Sphere eingesetzt und als Visualisierung zum Ein- und Ausatmen verwendet. Zur Entspannung legten sich die Kinder oft auf den Rücken, den Bauch oder die Seite und hörten ein beruhigendes Lied, welches von den Autorinnen nicht näher definiert wurde. Währenddessen ging die Lehrperson herum und massierte den Kindern, die einwilligten, sanft die Stirn. Manchmal wurde in den Unterricht „Lulu“, ein ausgestopfter Affe,

einbezogen, der den Kindern die umfassenderen Themen der Yogapraktiken zugänglicher machte und erklärte.

Die dritte und letzte hier inkludierte Studie mit einer Yoga-Intervention stammt von Razza und Kolleginnen (2020), welche ihre Intervention als ein achtsames Yogaprogramm betiteln. Eine zertifizierte Yoga-Lehrkraft besuchte die teilnehmenden Schulen zweimal in der Woche und führte das Programm jeweils während 25 Minuten durch. Insgesamt dauerte diese Intervention 8 Wochen und fand jeweils in der Turnhalle der Schule statt. Jede teilnehmende Klasse besuchte die Lektionen als Gesamtgruppe. Der Inhalt setzte sich jeweils aus drei Teilen zusammen, nämlich einer Zentrierungsübung, kindgerechter Yoga-Posen und einer Entspannungsübung. Dieser Ablauf orientierte sich am Lehrplan von YogaKids (Wenig & Andrews, 2010). Für die Zentrierungsübung wurde als Beispiel die Feder-Atmung genannt, welche nicht näher beschrieben wurde. Ein weiteres Beispiel war das achtsame Hören der Klangschale. Als kindgerechte Yogastellungen wurden beispielsweise der herabschauende Hund und die Katze/Kuh-Übung angegeben. Als Entspannungsübung wurde das Liegen auf dem Rücken und gleichzeitige Beobachten, wie eine Gummiente auf dem Bauch auf und ab geht, genannt. Als weiteres Beispiel nannten sie die tiefe Bauchatmung, mit der Vorstellung, der Bauch sei ein Ballon, welcher mit der Einatmung gross aufgepustet und mit der Ausatmung wieder klein wird. Des Weiteren wurden Musik, Bücher und Requisiten (z. B. Plüschtiere, Regenbogentücher) in allen Klassen integriert. Die Autorinnen erwähnten, dass jahreszeiten-spezifische Themen im Programm aufgegriffen wurden, gaben jedoch keine spezifischeren Informationen z.B. über die Lieder oder Bücher an.

4.2.2 Psychomotorische Intervention

Das Psychomotorische Interventionsprogramm (PIP) von Moschos et al. (2023) fand dreimal in der Woche für jeweils 45 Minuten statt und erstreckte sich insgesamt über 8 Monate. Es wurde jeweils in einer Gruppe mit 15 Kindern von zwei Trainerinnen oder Trainern durchgeführt und basierte in jeder Lektion auf den drei Erfahrungskategorien: Körpererfahrung, soziale Erfahrung und materielle Erfahrung (Zimmer, 2022). Eine Lektion wurde von den Publizierenden skizziert, bei welcher der Einsatz des Schwungtuchs eine grosse Rolle spielte. Generell bestand jede Lektion des PIPs aus drei Teilen: einem Aufwachteil, einem therapeutischen Kern und einem Entspannungsritual. Beim Aufwachteil sollten die Kinder Ankommen und beginnen, sich in der Turnhalle wohlfühlen. Ob jede PIP-Lektion in der Turnhalle stattfand, wurde nicht explizit erwähnt, die Autorin dieses Reviews verstand es jedoch so. Anschliessend ging es über zum therapeutischen Kern einer jeden Lektion, in welchem vor allem das Zusammenarbeiten als Gruppe im Vordergrund stand. Alle Kinder nahmen verschiedene Rollen ein und tauschten diese. Zum Schluss folgte das Entspannungsritual, welches

einen Ruhezustand durch Musik hervorbrachte. Dabei halfen die Kinder mit, sodass sich alle entspannen konnten, beispielsweise in Form einer Ballmassage in Zweiertteams.

4.2.3 Tanzbasierte Intervention

Die einzige Tanzintervention dieses Reviews wurde als Tanz-Workshop innerhalb verschiedener Vorschulen angeboten (Rajan & Aker, 2024). Dieser fand einmal wöchentlich für 30 Minuten statt und wurde während eines ganzen Schuljahres angeboten. Durchführende waren pädagogische Kunstschafter einer Tanzkompanie, welche zuvor an Weiterbildungsmaßnahmen mit dem Fokus auf die Arbeit mit Kindern teilnahmen. Die künstlerische Leitung und die unterrichtenden Künstlerinnen und Künstler entwarfen Kurse für frühe Tanzerziehung, die auf den Standards für visuelle und darstellende Künste sowie auf sozialem und emotionalem Lernen basierten. Diese Standards wurden vom Staat Kalifornien, in dem sich die teilnehmenden Schulen befanden, vorgeschrieben und vom Vorschulprogramm verwendet. Die Autorinnen gaben an, dass das entwickelte Lehrplanhandbuch Vorschläge für Musik, Bilderbücher, Themen und Bewegungssätze gab. Ebenfalls enthielt es Entwürfe für Unterrichtspläne, wobei keine näheren, konkreten Informationen zu den erwähnten Inhalten von den Autorinnen erläutert oder verlinkt wurden. In welchen Schulräumlichkeiten, in welcher Gruppenkonstellation und -grösse die Tanzworkshops stattfanden, wurde nicht beschrieben.

4.2.4 Körperorientierte Intervention

Zum Schluss wird das OUT to IN-Programm vorgestellt, welches einem körperorientierten Ansatz folgt und auf der Embodiment-Theorie basiert (Veiga et al, 2023). Das OUT to IN-Programm fand zweimal in der Woche während jeweils 40 Minuten statt und dauerte insgesamt 10 Wochen an. Durchgeführt wurde es von einem Therapeuten oder einer Therapeutin der Psychomotoriktherapie unter Mithilfe der Klassenlehrperson. Die in drei Sequenzen unterteilten Lektionen fanden draussen im Klassensetting statt. Zuerst wurden die Kinder mithilfe einer halbdirektiven Führung zu Bewegungsspielen wie Laufen, Springen oder Rollen eingeladen, um das Erspüren, Erforschen und Bewusstmachen verschiedener körperlicher, rhythmischer und expressiver Bewegungen zu fördern. Anschliessend beschäftigten sich die Kinder mit spielerischen Entspannungsvorschlägen, wie Dehnung, Beobachtung und Kontrolle der eigenen Atmung, Veränderung des Spannungsniveaus verschiedener Körpersegmente, aktiv-passive Bewegungen, u.v.m. Zum Schluss wurden die Kinder aufgefordert, über ihre Körpererfahrungen nachzudenken und sich durch verschiedene Ausdrucksmittel wie die Stimme, Bewegung, Malen oder Modellieren auszudrücken. Das Programm bestand aus 4 aufeinander folgenden Phasen, die jeweils fünf Sitzungen umfassten. Die erste Phase, „Ich fühle und beobachte“, zielte auf die Entwicklung von Körper- und Selbstbewusstsein ab. Die zweite Stufe, „Ich entdecke mein Körperpotenzial“, hatte das Ziel, die motorische Kompetenz und die Selbstregulation zu fördern. Die dritte Stufe, „Ich stelle mir meinen Körper vor“,

konzentrierte sich auf die Förderung der Selbstregulation und der Gefühlskommunikation, während die vierte Stufe, „Ich kommuniziere in Beziehung“, das Programm mit einem Schwerpunkt auf die Beziehungsfähigkeit abschloss. Neben der Intervention mit den Kindern, nahmen die Klassenlehrpersonen an einer 25-stündigen Fortbildung teil, die sich auf die grundlegenden Prinzipien von OUT to IN konzentrierte. Darüber hinaus nahm das Lehrpersonal während zwei Wochen an 20 körperorientierten Sitzungen (à 20 Minuten) teil, um das Verständnis für das Programm zu erhöhen.

4.3 Theoretische Konstrukte und ihre Messinstrumente

Zuallererst lässt sich festhalten, dass alle sechs untersuchten Studien unterschiedliche Messinstrumente verwendeten, um die jeweiligen Ergebnisse ihrer Studie zu messen, was das Aufteilen in Unterkapitel erschwerte. Deshalb zeigt Tabelle 4 eine kurze Übersicht und soll einer besseren Orientierung in den folgenden Abschnitten dienen. In den anschließenden Beschreibungen wird untersucht, welche theoretischen Konstrukte den jeweiligen Zielformulierungen zugrunde lagen, sofern die entsprechenden Angaben von den Publizierenden gemacht wurden. Aussagen bezüglich der Gütekriterien, Validität und Reliabilität der Messinstrumente wurden extrahiert und in den untenstehenden Abschnitten dargestellt.

Tabelle 4

Theoretische Konstrukte und ihre Messinstrumente

Studie	Theoretisches Konstrukt	Messinstrument
Bazzano et al. (2023)	Sozial-emotionale Fähigkeiten	Devereux Early Childhood Assessment in seiner zweiten Auflage (LeBuffe & Naglieri, 2012)
Moschos et al. (2023)	Emotionale Kompetenz und Verhaltensprobleme	Psychosocial Adjustment Test (Chatzichristou, Polychronis, Bezevegis & Mylonas, 2008)
Rajan & Aker (2024)	Sozial-emotionale Entwicklung	Desired Results Developmental Profile (California Department of Education, 2015)
Rashedi et al. (2019)	Antwort auf die Frage „wie haben Kinder ihre Teilnahme an der Yogaintervention, welche auf Selbstregulation und Emotionsregulation abzielte, wahrgenommen?“	Kurzes, strukturiertes Interview

Razza et al. (2020)	Selbstregulation	Verhaltensregulation: <ul style="list-style-type: none"> • Head Toes Knees and Shoulders task (Ponitz, McClelland, Matthews & Morrison, 2009) Aufmerksamkeitsregulation: <ul style="list-style-type: none"> • Attention Sustained task (Roid & Miller, 1997)
Veiga et al. (2023)	Sozial-emotionale Kompetenzen	Selbstregulation: <ul style="list-style-type: none"> • Day and Night task (Gerstadt, Hong & Diamond, 1994) • Head Toes Knees and Shoulders task (McClelland et al., 2014) • Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) Beziehungsfähigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Fragebogen der Studie zu sozialen und emotionalen Fähigkeiten (Kankaraš & Suárez-Álvarez, 2019) Emotionskommunikation: <ul style="list-style-type: none"> • Emotion Vocabulary Questionnaire (Kete-laar, Wiefferink, Frijns, Broekhof & Rieffe, 2015)

4.3.1 Bazzano et al. (2023) und die sozial-emotionalen Fähigkeiten

Das Yoga- und Achtsamkeitsprogramm von Bazzano et al. (2023) hatte zum Ziel, die Auswirkungen des Programms auf die frühkindliche Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten zu untersuchen, wobei das Messinstrument Devereux Early Childhood Assessment in der zweiten Auflage (DECA-P2; LeBuffe & Naglieri, 2012) zur Anwendung kam. Das theoretische Konstrukt der von ihnen erwähnten frühkindlichen Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten, erläuterten die Autorinnen und Autoren nicht im Detail. Das heisst, die Lesenden erhielten keine Erläuterung, welche konkreten Fertigkeiten gefragt waren. Die Publizierenden erwähnten vermehrt die Förderung der exekutiven Funktionen und, dass diese sowie die sozial emotionalen Fähigkeiten, von entscheidender Bedeutung in der früheren Kindheit und für

den späteren Schulerfolg seien und sich gegenseitig bedingen können. Weiterführend beschrieben sie, dass der DECA-P2 zur Beurteilung der sozial-emotionalen Entwicklung und der Resilienz bei Kindern im Alter von 3-5 Jahren eingesetzt wurde, da er aus Berichten früherer Studien stabile und akzeptable Reliabilität und Validität lieferte. Gleichzeitig berichteten sie darüber, dass die Auswirkungen von Yoga auf DECA-P2 bisher nicht bekannt waren. Sie orientierten sich an einer, nach ihren Angaben eng verwandten Messung, die eine Skala für exekutive Funktionen darstellte, und erwarteten, dass Yoga eine ähnliche Wirkung auf DECA-P2 haben könnte. Im Detail bietet DECA-P2 eine Bewertung der kindlichen Schutzfaktoren, die für die soziale und emotionale Gesundheit und Widerstandsfähigkeit von zentraler Bedeutung sind. Im Test wurden folgende Unterskalen beschrieben: Initiative, Selbstregulation, Bindung/Beziehungen und Verhaltensauffälligkeiten. Die ersten drei genannten Unterskalen wurden zu den Gesamt-Schutzfaktoren (TPF) summiert.

4.3.2 Moschos et al. (2023) und die emotionale Kompetenz

Moschos et al. (2023) setzten sich zum Ziel, die Auswirkungen ihres PIPs auf die emotionale Kompetenz (EC) und die Verhaltensprobleme (BP) von Kindern im Alter von 4-5 Jahren zu untersuchen. Hierfür verwendeten sie den Psychosocial Adjustment Test (PTA; Chatzichristou et al., 2008). Welche Theorie der hier erwähnten emotionalen Kompetenz zugrunde lag, wurde nicht definiert. Die Autorinnen und Autoren berichteten, dass der PTA von Fachleuten verwendet wird, um die Anpassung eines Kindes an die Schule zu messen, mit dem Ziel, Fähigkeiten oder Schwierigkeiten in den sozialen und emotionalen Bereichen sowie die schulische Anpassung zu ermitteln. Über die Konstruktvalidität des Tests wurden keine Angaben gemacht, jedoch die interne Konsistenz als hoch bewertet. Der PTA enthält Fragen zur Bewertung der sozialen Kompetenz, der schulischen Kompetenz, der emotionalen Kompetenz und der Verhaltensprobleme. Für die vorliegende Studie wurden nur die Kategorien der emotionalen Kompetenz sowie der Verhaltensprobleme berücksichtigt. Die emotionale Kompetenz wird im Test mit den Dimensionen Selbstkontrolle, Emotionsmanagement, Stressmanagement und Empathie definiert. Die Kategorie der Verhaltensprobleme umfasst folgende drei Dimensionen: Interpersonelle Anpassung, intrapersonelle Anpassung und Hyperaktivität.

4.3.3 Rajan und Aker (2024) und die sozial-emotionale Entwicklung

Die Tanz-Workshop-Intervention von Rajan und Aker (2024) setzte sich zum Ziel, die Auswirkungen eines schulinternen Tanzlehrplans auf die sozial-emotionale Entwicklung von gefährdeten Vorschulkindern zu untersuchen. Hiermit waren Kinder gemeint, deren Familien einen niedrigen sozioökonomischen Status aufwiesen und die somit beispielsweise von Armut, Diskriminierung und Rassismus bedroht waren. Im Zuge der Einbettung und Bedeutung von sozial-emotionaler Entwicklung im schulischen Umfeld, konkretisierten die Autorinnen die ihrer

Forschung zugrunde liegende Theorie und spezifizierten Entwicklungsstandards für die Entwicklung von Vorschulkindern. Hierfür nahmen sie Bezug auf weitere Autorinnen und Autoren, wie zum Beispiel Denham, Bassett, Thayer, Mincic, Sirotkin und Zinsser (2012) und die Emotionsregulation von jungen Kindern. Des Weiteren gaben sie eine Definition von sozial-emotionaler Entwicklung vom „Center on the Social Emotional Foundations for Early Learning (CSEFEL) – Das Zentrum für sozial-emotionale Grundlagen des frühen Lernens“ an. Zur Messung nutzten die Autorinnen den Desired Results Developmental Profile (DRDP; California Department of Education, 2015), welchen die jeweiligen Lehrkräfte ausfüllten. Über die Gütekriterien des Testinstrumentes wurde nicht berichtet. Der DRDP besteht insgesamt aus acht Bereichen, wobei für die beiden Autorinnen nur der Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung (SED) im Test von Interesse war. Als vier Skalen der SED wurden folgende präsentiert: die Selbstwahrnehmung im Verhältnis zu anderen, das soziale und emotionale Verständnis, die Beziehungen und soziale Interaktionen mit vertrauten Erwachsenen sowie die Beziehungen und sozialen Interaktionen mit Gleichaltrigen.

4.3.4 Rashedi et al. (2019) und die Selbst- und Emotionsregulation

Die einzig qualitative Studie, die in dieses Review eingeschlossen wurde, sammelte ihre Ergebnisse mithilfe eines Interviews, welches im direkten Anschluss der 8-wöchigen Intervention mit den Kindern geführt wurde. Da sie Teil einer grösseren Mixed-Methods-Studie war, wurden zum Zeitpunkt des Interviews auch andere Assessments durchgeführt, welche im Rahmen des Artikels von Rashedi und Kolleginnen (2019) jedoch nicht explizit beschrieben oder benannt wurden. Ziel der Interviews war es, herauszufinden, wie die Kinder ihre Teilnahme an der Yogaintervention, welche auf Selbstregulation und Emotionsregulation abzielte, wahrgenommen haben. Die Wirksamkeit ihrer Intervention basierte auf dem theoretischen Konzept der kontemplativen Praktiken (Zelazo & Lyons, 2012). Diese gehen davon aus, dass die Praxis der fokussierten Aufmerksamkeit – das heisst, ein Kind richtet seine Aufmerksamkeit auf ein einziges Objekt – auf neuronaler Ebene zu einer Routine führt und das Verhalten reguliert. Die Selbstregulation wurde von den Autorinnen erstens definiert, als die Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Emotionen zu regulieren und zweitens ausgewählt, da sie zum Beispiel als zuverlässiger Prädiktor für den Bildungserfolg erwiesen ist (Moffitt et al., 2011). Um ihr Ziel zu erreichen, wurden den Kindern folgende vier Fragen gestellt: «(1) ob ihnen das Yoga gefallen hat; (2) was ihnen am besten gefallen hat; (3) wie sie sich bei den Atemübungen gefühlt haben; und (4) was sie beim Yoga gelernt haben» (Rashedi et al., 2019, S. 3396). Die Autorinnen achteten bei der Auswertung darauf, dass sie eine Inter-coder-Reliabilität durch einen systematischen Prozess erreichten (Campbell, Quincy, Osserman & Pedersen, 2013) und arbeiteten die Bedeutung von qualitativen Studien als Ergänzung zur quantitativen Forschung heraus. Hierfür nahmen sie Bezug zu Durlak (2015)

und erläuterten, dass Einblicke in die Erfahrungen der Teilnehmenden beim Praktizieren von Yoga gegeben und somit wichtige Umsetzungsfaktoren aufgezeigt wurden.

4.3.5 Razza et al. (2020) und die Selbstregulation

Razza und Kolleginnen (2020) untersuchten die Vorteile ihres achtsamen Yogaprogramms für die Selbstregulation von Vorschulkindern, ebenso wie Akzeptanz und den Bedarf an Trauma bezogener Fortbildung für das Lehrpersonal innerhalb einer Pilotstudie. Für das vorliegende Review wurde der Fokus auf die Ergebnisse des ersten Ziels gelegt. Die Autorinnen definierten die Selbstregulation als die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit, die eigenen Emotionen und das eigene Verhalten zu überwachen und zu kontrollieren, um den Anforderungen der Situation gerecht zu werden. Sie setzt sich aus einer Reihe spezifischer Fähigkeiten zusammen, wie der fokussierten Aufmerksamkeit und inhibitorischer Kontrolle (Razza et al., 2020). Es wurden weitere Begründungen für die Förderung der Selbstregulation beschrieben und im Zusammenhang mit dem achtsamkeitsbasierten Yoga wurde auf das Konzept der verkörperten Selbstregulation (Cook-Cottone, 2017) Bezug genommen. Dieses zeigt auf, wie Achtsamkeitspraktiken und Yoga zum Engagement der Lernenden im Klassenzimmer beitragen. In ihrer Definition von Selbstregulation waren die Aufmerksamkeit und das Verhalten der Kinder ersichtlich, welche als Indikatoren dienten und mit jeweils einer Aufgabe bemessen wurden. Zum einen fand der Head Toes Knees and Shoulders task (HTKS; Ponitz, McClelland, Matthews & Morrison, 2009) Anwendung, welcher die Verhaltensregulation der Kinder testete. Für diesen Test berichteten sie von einer Konstrukt- als auch Vorhersagevalidität aus anderen Stichproben und erklärten, dass die interne Reliabilität für die aktuelle Stichprobe ähnlich hohe Werte zeigte, wie die in früheren Untersuchungen. Zum anderen wurde der Attention Sustained task (AST; Roid & Miller, 1997) eingesetzt, um die Aufmerksamkeitsregulation zu bewerten. Dieser zeigte eine hohe interne Reliabilität bei kleinen Kindern und überzeugte durch eine gute Test-Retest-Reliabilität.

4.3.6 Veiga et al. (2023) und die sozial-emotionalen Kompetenzen

In der Studie aus Portugal (Veiga et al., 2023) wurde das Ziel verfolgt, zu untersuchen, wie sich das OUT to IN-Programm auf die sozial-emotionalen Kompetenzen von Vorschulkindern auswirkte. Als Beispiele nannten die Publizierenden das Einfühlen in die Gefühle anderer, die Anpassung von Verhalten, Gedanken und Gefühlen, die Kommunikation der eigenen Gefühle und mentalen Zustände sowie die Zusammenarbeit und den Umgang mit Gleichaltrigen. Im Detail testeten sie die Selbstregulation und die Beziehungsfähigkeiten der Kinder, welche sie mit unterschiedlichen Messinstrumenten erfassten. Die Selbstregulation der Kinder wurde anhand spezifischer Aufgaben, die in Form von Spielen präsentiert wurden, und einem Elternfragebogen gemessen. Hierfür nutzten sie den Day and Night task (DN; Gerstadt et al., 1994), den bereits erwähnten Head Toes Knees and Shoulders task (HTKS;

McClelland et al., 2014) und die zusammengesetzte Skala der externalisierenden Verhaltensweisen aus dem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997), die von den Eltern bewertet wurde. Die Beziehungsfähigkeiten wurden anhand von Fragebögen gemessen. Hierbei wurde die Empathie, die Kooperation und die Soziabilität der Kinder anhand des Fragebogens zur Untersuchung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten (SSES; Kankaraš & Suárez-Álvarez, 2019) von Eltern und Lehrkräften eingeschätzt. Die Emotionskommunikation wurde mit dem Emotion Vocabulary Questionnaire (EVQ; Ketelaar, Wiefferink, Frijns, Broekhof & Rieffe, 2015), einem Elternfragebogen, erhoben. Über keines der durchgeführten Messinstrumente gaben die Publizierenden Informationen bezüglich ihrer jeweiligen Gütekriterien, wie beispielsweise der Konstruktvalidität oder der Reliabilität an.

4.4 Beantwortung der Forschungsfragen

Nachdem die relevantesten Ergebnisse auf den vorangehenden Seiten dargestellt und bereits Teile der Forschungsfragen beantwortet wurden, folgt nun eine kurze konkrete Zusammenfassung und Antwortverknüpfung der drei Fragestellungen.

4.4.1 Antwort auf die Forschungsfrage wie emotionale Kompetenz gefördert werden kann

Auf die Frage, wie die emotionale Kompetenz präventiv im Regelkindergarten mithilfe von bewegungsbasiertem, kreativem Ausdruck gefördert werden kann, lassen sich verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten und Ansatzpunkte festhalten. Eine Gemeinsamkeit, die vier der sechs Studien teilen, ist der dreiteilige Aufbau einer Lektion. Dieser besteht zuerst aus einem Ankommen- oder Aufwachteil, gefolgt von einem individuellen mittleren Teil und einem spannenden Abschluss. Diesen Aufbau für die eigene Praxis im Gedächtnis zu behalten, erscheint sinnvoll. Des Weiteren lässt sich sagen, dass sowohl die Kombination von Achtsamkeit und Yoga eine mögliche Methode darstellt, doch ebenso ein tänzerischer oder körperorientierter und psychomotorischer Ansatz infrage kommt. Denn alle präsentieren positive Ergebnisse. Genauso vielfältig wie die Interventionsart gestaltet sich die Durchführung des jeweiligen Programms. Es besteht die Möglichkeit, externe Fachpersonen, wie Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, Tanzpädagoginnen und -pädagogen oder Yogalehrkräfte in den Kindergarten einzuladen, um die Intervention mit der ganzen Klasse oder Teilgruppen durchzuführen. Eine weitere Alternative ist, das benötigte Material den Klassenlehrpersonen zur Verfügung zu stellen und sie selbst entscheiden zu lassen, zu welchem Zeitpunkt das Programm mit der ganzen Klasse durchgeführt wird. In den hier eingeschlossenen Studien wurde dies mithilfe von Videokassetten angeboten. Die Dauer des Programms kann zwischen 8 Wochen und einem Schuljahr variieren sowie die Frequenz der Durchführung innerhalb des festgelegten Zeitraums. Veiga et al. (2023) führen an, dass vermutlich eine höhere

Frequenz einer Intervention benötigt wird, um die Selbstregulation positiv zu beeinflussen. Hierbei beziehen sie sich auf den bereits erwähnten Systematic Review von Dias Rodrigues et al. (2022). Auch Moschos et al. (2023) erwähnen, dass es scheinbar mehr als zwei Monate und zwei Tage pro Woche braucht, um Veränderungen in der emotionalen Kompetenz von Vorschulkindern zu bewirken. Sie berufen sich mit dieser Aussage auf die Studie von Marouli et al. (2016). Die hier eingeschlossenen Studien variieren in ihrer Frequenz von einmal bis zu sechsmal die Woche, wobei die jeweiligen Lektionen zwischen 10 und höchstens 45 Minuten dauern. Es lässt sich also über die Dosis und Frequenz der Intervention keine endgültige Empfehlung für die eigene Praxis ableiten.

4.4.2 Antwort auf die Frage welche Programme es bereits gibt

Die zweite Forschungsfrage, welche bewegungsbasierten und kreativen Programme es bereits für die Kindergartenstufe gibt, lässt sich zum einen mit der zuvor beschriebenen Tabelle F10 der Interventionsarten beantworten. Dort sind die vorhandenen Programme beschrieben. Gleichzeitig wurden detaillierte Programme zum Nachmachen kaum in den eingeschlossenen Studien erwähnt, noch wurde die Möglichkeit geboten, diese zu erwerben oder einen genauen Einblick in sie zu erhalten. Lediglich das erwähnte YogaKids-Programm (Wenig & Andrews, 2010) kann im Internet erworben werden. Es wird als eine Sammlung von Yoga-Übungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten beschrieben. Inwiefern es ein konkretes und vorgegebenes Programm darstellt, kann die Autorin dieses Reviews nicht beurteilen, da ihr kein Exemplar vorliegt. Insofern lässt sich diese Frage damit beantworten, dass alle aufgeführten Studien den Einsatz von bewegungsbasierter Förderung darstellen und von positiven Ergebnissen berichten, jedoch keine explizit zu erwerbenden Programme genannt werden können.

4.4.3 Antwort auf die Frage nach konkreter Umsetzung für die eigene Praxis

Somit fällt die Antwort auf die letzte Forschungsfrage, nämlich nach konkreten Umsetzungsmöglichkeiten für die eigene Praxis, kurz aus. Keine der beschriebenen Studien implementierte ein Programm in der Praxis, welches von den Klassenlehrpersonen oder Fachlehrpersonen der Kindergärten selbst durchgeführt wurde und somit eine konkrete Empfehlung oder Umsetzung für die eigene Praxis darstellt. Die einzige Ausnahme diesbezüglich stellt die achtsame Yogaintervention von Rashedi et al. (2019) dar. Eine Limitation für die eigene Praxis ergibt sich daraus, dass die Videokassetten nicht erworben werden können und vermutlich auf Englisch präsentiert werden. Das bedeutet, dass zunächst kein komplettes Programm in die eigene Praxis übernommen werden kann. Alle Studien sind sich einig: Die Arbeit mit dem eigenen Körper bietet Kindern die Chance, ihre emotionale Kompetenz zu fördern. Es gibt zudem Hinweise, dass eine häufigere Durchführung pro Woche über

mindestens 8 Wochen diese Förderung positiv beeinflusst. Hinzu kommt der dreiteilige Aufbau einer Lektion, welcher bei eigener Planung sinnvoll zu berücksichtigen scheint.

4.5 Ergebnisse der exkludierten Studien

Im Kapitel 3.3 wurde erwähnt, dass die Autorin nochmals auf ein paar der ausgeschlossenen Studien zurückkommen wird. Sie vermutet, dass viele der exkludierten Forschungen ergänzende und wichtige Informationen für das Forschungsfeld der bewegungsbasierten und kreativen Förderung von Kindergartenkindern und ihrer emotionalen Kompetenz beinhalten. Aus diesem Grund sind die zuvor erwähnten Übersichtsarbeiten als Ergänzung im Anhang tabellarisch dargestellt (Tabelle H11). Es werden folgende Bereiche präsentiert: Eingeschlossene Studienanzahl, Interventionsart, Ziele und die wichtigsten Ergebnisse (Çetin & Çevikbaş, 2020; Maynard, Solis, Miller & Brendel, 2017; Moschos & Pollatou, 2022; Šouláková, Kasal, Butzer & Winkler, 2019; Sun, Lamoreau, O'Connell, Horlick & Bazzano, 2021).

Studien, welche aufgrund des Alters ausgeschlossen wurden, doch eventuell wichtige Erkenntnisse im Forschungsbereich bewegungsbasierter und kreativer Förderung darstellen wurden ebenfalls erfasst (Clark, 2021; Dentler & Heimes, 2012; Moula, Powell, Brocklehurst & Karkou, 2022; Widmer & Maier, 2021). Sowie drei weitere Studien, die spannende Erkenntnisse beinhalten könnten, jedoch aufgrund des Kontextes oder des Konzeptes ausgeschlossen werden mussten (Bräuninger & Rösli, 2023; Koshland, Wilson & Wittaker, 2004; Theil & Burger, 2022). Alle in diesem Abschnitt erwähnten Studien sind in Tabelle 5 explizit erwähnt und mit einer detaillierteren Ausführung im Anhang tabellarisch dargestellt (siehe Tabelle K12). Die Tabelle K12 im Anhang berichtet über den Ort, das Studiendesign, das Alter der Teilnehmenden, die Interventionsart und das -setting sowie über die jeweiligen Ziele und die wichtigsten Ergebnisse.

Beim Screening des zweiteiligen Systematic Review von Dias Rodrigues et al. (2022) entdeckte die Autorin unter anderem eine Studie aus Griechenland, welche sich mit dem Effekt einer psychomotorischen Intervention auf die motorischen Fähigkeiten und die Selbstwahrnehmung von Kindern im Vorschulalter beschäftigte (Marouli, Papavasileiou, Dania & Venetsanou, 2016). Ebenso fiel eine Studie auf, welche sich mit den Auswirkungen eines kreativen Tanz- und Bewegungsprogramms auf die soziale Kompetenz von Vorschulkindern befasste (Lobo & Winsler, 2006). Die anderen Studien im Systematic Review von Dias Rodrigues et al. (2022) verwendeten vor allem die Interventionsart «Spiel» oder Kombinationen davon, weshalb diese für das vorliegende Scoping Review nicht hinzugezogen wurden. Die Studie der psychomotorischen Intervention wurde ebenfalls in die Volltextprüfung aufgenommen, jedoch im nächsten Schritt ausgeschlossen (siehe Tabelle D9). Während die Studie des kreativen Tanzprogramms direkt ausgeschlossen und in Tabelle 5 der ausgeschlossenen

Studien nach Titel- und Abstract-Sichtung ergänzt wurde. Das Ausschlusskriterium war, sich ausschliesslich mit Ergebnissen auf die soziale Kompetenz zu befassen.

Eine weitere Forschung die zukünftig von Interesse sein könnte, ist die Studie von Frazão, Santos, Simões und Lebre (2023) aus dem Bereich der Psychomotorik. Sie wurde aufgrund dessen ausgeschlossen, dass sie noch keine Ergebnisse veröffentlicht hatte, jedoch präsentieren die Autorinnen auf ihrem wissenschaftlichen Poster ein quasi-experimentelles Studiendesign, welches im Kindergartensetting stattfindet. Zudem erwähnen sie ein Manual für die durchführenden Therapeutinnen und Therapeuten sowie Protokollbögen, durch die die Implementierungsqualität kontrolliert werden könnte. Die Methodik und aufgeführten Kriterien klingen vielversprechend und wären für dieses Scoping Review relevant gewesen.

Tabelle 5

Auszug ausgeschlossener Studien nach der Titel- und Abstract-Sichtung

Studie	Ausschlusskriterium			
	Teilnehmende	Kontext	Konzept	Studiendesign
Bräuninger & Rösli (2023)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Çetin & Çevikbaş (2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Clark (2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dentler & Heimes (2012)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frazão et al. (2023)	Noch keine Ergebnisse veröffentlicht.			
Koshland et al. (2004)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lobo & Winsler (2006)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maynard et al. (2017)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moschos & Pollatou (2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moula, Powell, Brocklehurst, et al. (2022)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Šouláková et al. (2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sun et al. (2021)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Theil & Burger (2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Widmer & Maier (2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmerkung. Manche der ausgeschlossenen Studien erfüllten mehrere Ausschlusskriterien, weshalb diese mit zwei Kreuzen dargestellt werden.

5 Diskussion

Das vorliegende Scoping Review hält vier verschiedene Arten von möglicher bewegungsbasierter und kreativer Förderung der emotionalen Kompetenz fest. Hierbei überwiegt vor allem die Kombination von Yoga und Achtsamkeit, da sie 50% der vorgestellten Ergebnisse ausmacht. Ein direkter Vergleich der Studien wurde durch ihre hohe Heterogenität erschwert und birgt eine qualitative Limitation, die in den weiteren Absätzen konkreter beleuchtet wird. Die Studien selbst nennen als häufigste Limitation eine kleine Stichprobengrösse sowie die mögliche subjektive Verzerrung der Lehrkräfte, die die Testbögen ausfüllten.

5.1 Einordnung und Interpretation der Ergebnisse

Die Beschreibungen und hier aufgeführten Ergebnisse der eingeschlossenen Studien sind nicht überraschend. Sie fügen sich in dem vorherrschenden heterogenen Forschungsgebiet ein (Dias Rodrigues et al., 2022; Sun et al., 2021) und knüpfen an bestehendem Wissen an. Alle im Rahmen dieses Scoping Reviews von der Autorin gelesenen Studien betonen die Relevanz weiterer Forschung mit höherer methodischer Qualität. Vor allem eine detaillierte Beschreibung der Interventionsprogramme erachtet die Autorin als essentiell, die jedoch wider ihrer Erwartung nicht gefunden werden konnte. Sie erhoffte sich, konkrete Tipps und Umsetzungen für die eigene Praxis zu erhalten, was die dritte Forschungsfrage ihrer Arbeit verdeutlicht. Diese Hürde stellten Durlak (2011) und Dias Rodrigues et al. (2022) ebenfalls fest. Sie erklären, dass die methodische Qualität durch eine grössere Transparenz der Interventionsprogramme erhöht würde und somit die Möglichkeit für andere Forschende gegeben wäre, die jeweiligen Programme zu wiederholen. Hiermit könnten erneut Daten gesammelt werden, die einem gezielten Wachstum der Forschung dienen würde. Kontrollierte Einzelfallstudien wären dadurch beispielsweise im Rahmen einer Masterarbeit möglich. In der Studie von Rajan und Aker (2024) findet die Autorin weitere Bestätigung, indem berichtet wird, dass viel Unklarheit darüber herrscht, was gelehrt wird und wie der Lehrplan in den verschiedenen Einrichtungen umgesetzt wird. Auch die Nachhaltigkeit einer Intervention, wird von Razza et al. (2020) als ein Problem dargestellt. Sie verweisen explizit darauf, dass die Optionen zur Weitergabe von Praxis und Know-how an Lehrkräfte im Laufe der Zeit erforscht werden sollten. Besonders bei Interventionen, die von Personen ausserhalb des Schulsystems durchgeführt werden – wie es in diesem Scoping Review bei fünf von sechs Studien der Fall war – fehlen weitere Daten zur Praxis und zu den Effekten im Klassenzimmer. Des Weiteren sollte der Aspekt der Auswirkungen der Interventionsdosis und der Vergleich verschiedener Interventionsdauern und -frequenzen in der Forschung stärker berücksichtigt werden. Laut Dias Rodrigues et al. (2022) gibt es hierzu noch keine endgültigen Richtlinien und Verknüpfungen zu einem positiven Outcome, was die Bandbreite von 8 Wochen bis hin zu einem ganzen Schuljahr in den hier eingeschlossenen Studien verdeutlicht. Zusätzlich möchte die Autorin

dieses Reviews zu ihrer Verwunderung erwähnen, dass keine der inkludierten Studien dieses Scoping Reviews explizit Bezug zu der Implementierungsforschung von Durlak und DuPre (2008) nahmen.

5.2 Limitationen und Herausforderungen

Eine wesentliche Einschränkung von Reviews und somit auch diesem Scoping Review, ist die, dass relevante Informationsquellen übersehen worden sein könnten (Von Elm et al., 2019). Ein dafürsprechender und bereits erwähnter Faktor ist, dass das vorliegende Review, einschliesslich der Literatursuche und -auswahl von einer einzelnen Person erstellt wurde. Ein mögliches Leck in der Suche nach relevanten Informationsquellen wurde versucht zu schliessen, indem eine iterative Vorgehensweise unternommen wurde. Hierfür screenete die Autorin die in der Datenbanksuche gefundenen Studien auf weitere mögliche Einschlüsse. Gleichzeitig wurde dadurch die Heterogenität der gefundenen Literatur immer höher, während die Zeit im Rahmen der Masterthesis begrenzt war. Es stellte eine Herausforderung dar, eine Auswahl zu treffen und den Fokus nicht zu verlieren. Ein Beispiel hierfür lässt sich am Einschluss der Studie von Veiga et al. (2023) aufzeigen. Die Autorinnen und Autoren beschrieben ihr Programm als eine körperorientierte Intervention, die sie mithilfe eines bewegten Spiels und aktiver Entspannung als Hauptmittel definierten. Das Mittel «Spiel» zählte jedoch zu den Ausschlusskriterien dieses Scoping Reviews. Den Unterschied machte die Kombination von Spiel und Bewegung, was dazu führte, dass die Studie eingeschlossen wurde. Generell ist der Begriff Körperorientierung oder körperorientierte Intervention (BOI) erst mit der Studie von Veiga et al. (2023) in der Titel- und Abstract Suche der Datenbanken aufgetaucht, ohne dass dieser im Suchstring explizit benannt wurde. Es handelt sich dabei für die Autorin um einen ähnlich weitgefassten Begriff, wie der in dieser Arbeit verwendete Begriff des bewegungsbasierten und kreativen Ausdrucks. BOI gehen davon aus, dass körperliche und emotionale Erfahrungen biologisch und erfahrungsmässig miteinander verbunden sind. Der Begriff BOI wird in der Literatur als ein breites Spektrum körperorientierter Ansätze beschrieben, darunter Psychomotorik, Spiel, Tanz, Entspannung, körperliche Aktivität und Bewegungsinterventionen (Dias Rodrigues et al., 2022). Die Definition der BOI zeigt viele Parallelen zum Abschnitt «bewegungsbasierter, kreativer Ausdruck» dieser Arbeit, unterscheidet sich jedoch durch die hier ausgeschlossene Interventionsform «Spiel», die bei BOI berücksichtigt wird. Dennoch könnte es für zukünftige Forschung von Bedeutung sein, die hier eingeschlossenen Studien und ihre Interventionsarten, zusammen mit BOI, zu betrachten und zu verknüpfen.

Als weitere mögliche Limitation dieser Arbeit wird darauf hingewiesen, dass sich der Grossteil der zugrundeliegenden Literatur in englischer Sprache präsentierte und mithilfe der kostenlosen Übersetzungsplattform DeepL (n. d.) sowie nach bestem Wissen der

Englischkenntnisse der Autorin übersetzt wurde. Ausserdem wurde sich auf ein Ziel mit Bezug zur vorher definierten emotionalen Kompetenz oder zur Kombination des sozialen-emotionalen Lernens fokussiert. Literatur, die ausschliesslich die soziale Kompetenz behandelte, wurde daher nicht berücksichtigt. Da soziales und emotionales Lernen jedoch miteinander und voneinander abhängig stattfinden (Reicher & Matischek-Jauk, 2018), kann diese Fokussierung eine Einschränkung der vorliegenden Arbeit darstellen.

5.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die zukünftige Forschung

Einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Forschung leistet diese Arbeit, in dem sie zum einen neue Perspektiven im Setting Kindergarten hervorbringt und zum anderen klare Empfehlungen und Notwendigkeiten für die zukünftige Forschung ausspricht. Sie stellt eine Verknüpfung von Yoga und achtsamkeitsbasierten mit bewegungsbasierten Interventionen dar, wobei in einem weiteren Schritt Parallelen und Unterschiede herausgearbeitet werden könnten. Des Weiteren verdeutlicht dieses Review die Gemeinsamkeiten des bewegungsbasierten, kreativen Ausdrucks und der körperorientierten Interventionen. Auch hier scheint es sinnvoll, sich zukünftig zu überlegen, inwiefern die beiden Konzepte sich voneinander unterscheiden oder ob sie als synonym verstanden werden können. Anschliessend wäre es hilfreich, sich auf eine Begrifflichkeit zu einigen und diese zu verwenden. So könnte das Übersehen von relevanten Quellen verringert werden. Zum anderen weist sie aktiv auf die Implementationsforschung (Durlak & DuPre, 2008) hin, die bei der Durchführung einer Intervention zu berücksichtigen empfohlen wird, um die methodische Qualität zukünftiger Forschung zu unterstützen (Dias Rodrigues et al., 2022). Ebenso stellt sie fest, dass viele der eingeschlossenen Studien nicht definieren, welche Konzepte und Modelle ihrem theoretischen Konstrukt zugrunde liegen und somit ein Vergleich erschwert wurde. Hinzu kamen mangelnde Begründungen zur Auswahl der Messinstrumente, wodurch die Validität in den verschiedenen Studien infrage gestellt werden muss und für zukünftige Forschung ein Augenmerk daraufgelegt werden sollte. Auch könnte das Verwenden von einheitlichen Messinstrumenten hilfreich sein. Hier würde sich zukünftig ein Vergleich der vorhandenen Messinstrumente im Bereich sozial-emotionalem Lernen im Kindergarten anbieten, um den Forschenden die Entscheidung und vielleicht auch den Zugang zu erleichtern. Zu guter Letzt verdeutlicht und bekräftigt dieses Scoping Review folgende Erkenntnis: „Der Bedarf an weiteren Studien, die sich auf die Auswirkungen von Tanz, Entspannung, Psychomotorik, Bewegung und kombinierten Programmen konzentrieren, ist offensichtlich“ (Dias Rodrigues et al., 2022, S. 16) und könnte mithilfe der genannten Punkte eine evidenzbasierte Praxis im Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung in der Heil- und Sonderpädagogik unterstützen (Hillenbrand, 2017).

6 Fazit

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, herauszufinden, wie die emotionale Kompetenz im Kindergartenalltag mithilfe bewegungsbasierter und kreativer Ausdrucks gefördert werden kann. Diese Zielsetzung wurde teilweise erreicht. Fertige Programme auf Grundlage eines bewegungsbasierter und kreativer Ausdrucks mit dem Ziel einer Förderung der emotionalen Kompetenz konnten für die Kindergartenstufe im deutschsprachigen Raum innerhalb dieses Reviews nicht gefunden werden. Dennoch lässt sich für die eigene Praxis mitnehmen, dass sich alle Studien in der Aussage einig sind, dass die Arbeit mit dem eigenen Körper für die Kinder eine Chance zur Förderung der emotionalen Kompetenz bietet. Die grösste Limitation, die während der Arbeit festgestellt wurde, war die mangelnde Darstellung und Transparenz der jeweiligen Interventionen, weshalb es für die Zukunft wichtig erscheint, an diesem Punkt anzusetzen und somit eine höhere methodisch qualitative Forschung zu unterstützen. Dadurch könnte an Bestehendem angeknüpft werden oder Stellschrauben wie zum Beispiel die Interventionsdosis oder Interventionsdauer angepasst und im Detail erforscht werden. Auch die Durchführung durch bereits vorhandenes Fachpersonal in der Klasse stellt bisher eine grosse Forschungslücke dar und sollte in Programmen, die auf Bewegung und Kreativität ausgerichtet sind, für die Praxis in der Heil- und Sonderpädagogik berücksichtigt werden. Als eigenen Beitrag nimmt die Autorin dieses Scoping Reviews für sich das Ziel mit, eine Kinderyoga Ausbildung zu starten und anschliessend das gelernte Wissen in ihren Praxisalltag zu implementieren. Vielleicht ergibt sich daraus ein detailliertes Programm und in Zukunft eine kontrollierte Einzelfallstudie.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Arksey, H. & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Bazzano, A. N., Sun, Y., Zu, Y., Fleckman, J. M., Blackson, E. A., Patel, T. et al. (2023). Yoga and mindfulness for social-emotional development and resilience in 3–5 year-old children: non-randomized, controlled intervention. *Psychology Research and Behavior Management*, Volume 16, 109–118. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S385413>
- Bernstein, E. & McNally, R. (2018). Exercise as a buffer against difficulties with emotion regulation: A pathway to emotional wellbeing. *Behaviour Research and Therapy*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.07.010>
- Bramer, W. (2019). *Serving Evidence Syntheses: Improving literature retrieval in systematic reviews*. Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter: <https://repub.eur.nl/pub/120107>
- Bräuninger, I. (2009). Tanztherapie mit kriegstraumatisierten Kindern. *Bewegung aus dem Trauma. Traumazentrierte Tanz- und Bewegungspsychotherapie*, 144–161.
- Bräuninger, I. (2012). Dance movement therapy group intervention in stress treatment: A randomized controlled trial (RCT). *The Arts in Psychotherapy*, 39(5), 443–450. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2012.07.002>
- Bräuninger, I. & Rösli, P. (2023). Promoting social-emotional skills and reducing behavioural problems in children through group psychomotor therapy: A randomized controlled trial: *The Arts in Psychotherapy*, 85, 102051. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2023.102051>
- Bräuninger, I., Rösli, P. & Maier, L. (2024). Fachbeitrag: Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten. *Motorik*, 47(1), 26–36. <https://doi.org/10.2378/mot2024.art05d>
- Brezinka, V. (2003). Zur Evaluation von Präventivinterventionen für Kinder mit Verhaltensstörungen. *Kindheit und Entwicklung*, 12(2), 71–83. <https://doi.org/10.1026//0942-5403.12.2.71>
- California Department of Education. (2015). *Desired Results Developmental Profile (DRDP): An early childhood developmental continuum*. Sacramento: California Department of Education. Verfügbar unter: <https://draccess.org/DRDP2015PSF.html>
- Campbell, J. L., Quincy, C., Osserman, J. & Pedersen, O. K. (2013). Coding in-depth semi-structured interviews: Problems of unitization and intercoder reliability and agreement. *Sociological Methods & Research*, 42(3), 294–320. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0049124113500475>
- Carney, D. R., Cuddy, A. J. C. & Yap, A. J. (2010). Power posing: brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance. *Psychological Science*, 21(10), 1363–1368. <https://doi.org/10.1177/0956797610383437>
- CASEL. (2023, Februar). The case for social and emotional learning. Google Slides, . Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter: https://docs.google.com/presentation/d/1Tb9Wund-NcsURexo2RTvVGVIVlzD_q9i6Vv4jcNtqZjl

- Çetin, Z. & Çevikbaş, P. E. (2020). Using creative dance for expressing emotions in pre-school children. *Research in Dance Education*, 21(3), 328–337. <https://doi.org/10.1080/14647893.2020.1789087>
- Chatzichristou, C., Polychronis, F., Bezevegis, H. & Mylonas, K. (2008). *Psychosocial test adjustment for preschool and school-age children*. Athen, Griechenland: National and Kapodistrian University of Athens, Department of Psychology.
- Clark, S. J. (2021, Januar 1). *The relationship between fine arts participation and the emotional intelligence of fifth-grade elementary students*. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*. ProQuest Information & Learning. Verfügbar unter: <https://research-ebSCO-com.ezproxy.hfh.ch/linkprocessor/plink?id=f68bb808-4a88-38b3-b634-86e91fe0430f>
- Clarke, A., Sorgenfrei, M., Mulcahy, J., Davie, P., Friedrich, C. & McBride, T. (2021, Juli 21). Adolescent mental health: A systematic review on the effectiveness of school-based interventions. *Early Intervention Foundation*. Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.eif.org.uk/report/adolescent-mental-health-a-systematic-review-on-the-effectiveness-of-school-based-interventions>
- Cook-Cottone, C. P. (2017). *Mindfulness and yoga in schools: A guide for teachers and practitioners*. New York, NY: Springer Publishing Company. <https://doi.org/10.1891/9780826131737>
- Courbet, O., Daviot, Q., Kalamarides, V., Habib, M., Castillo, M.-C. C. & Villemonteix, T. (2022). Promoting psychological well-being in preschool children: study protocol for a randomized controlled trial of a mindfulness- and yoga-based socio-emotional learning intervention. *Trials*, 23(1), 1050. England: BioMed Central. <https://doi.org/10.1186/s13063-022-06979-2>
- Crick, N. R. & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*, 115, 74–101. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.1.74>
- Davis, J. I., Senghas, A. & Ochsner, K. N. (2009). How does facial feedback modulate emotional experience? *Journal of Research in Personality*, 43(5), 822–829. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.06.005>
- DeepL Übersetzer: Der präziseste Übersetzer der Welt. (n. d.). Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.deepl.com/translator>
- Denham, S. A. (2023). *The development of emotional competence in young children*. New York ; London: The Guilford Press.
- Denham, S. A., Bassett, H. H., Thayer, S. K., Mincic, M. S., Sirotkin, Y. S. & Zinsser, K. (2012). Observing preschoolers' social-emotional behavior: Structure, foundations, and prediction of early school success. *The Journal of Genetic Psychology*, 173(3), 246–278. Routledge. <https://doi.org/10.1080/00221325.2011.597457>
- Dentler, M. & Heimes, S. (2012). Ausdrucksformen emotionaler Befindlichkeiten: Emotionale Kompetenz durch den Einsatz kunsttherapeutischer und kreativpädagogischer Methoden im Schulunterricht. *Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*, 23(3), 142–157. <https://doi.org/10.1026/0933-6885/a000095>
- Dias Rodrigues, A., Cruz-Ferreira, A., Marmeleira, J., Laranjo, L. & Veiga, G. (2022). Which types of body-oriented interventions promote preschoolers' social-emotional competence? A systematic review. *Healthcare*, 10(12), 2413. <https://doi.org/10.3390/healthcare10122413>

- Durlak, J. A. (2015). Studying program implementation is not easy but it is essential. *Prevention Science*, 16(8), 1123–1127. <https://doi.org/10.1007/s11121-015-0606-3>
- Durlak, J. A. (2016). Programme implementation in social and emotional learning: basic issues and research findings. *Cambridge Journal of Education*, 46(3), 333–345. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2016.1142504>
- Durlak, J. A. & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: A review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. *American Journal of Community Psychology*, 41(3–4), 327–350. <https://doi.org/10.1007/s10464-008-9165-0>
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- Frazão, A., Santos, S., Simões, C. & Lebre, P. (2023, Mai). Psychomotor intervention program with preschool children. Poster gehalten auf der X Congresso Mundial de Psicomotricidade, Verona. Zugriff am 7.3.2025. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/370893950_Psicomotricidade_IE_Psychomotor_intervention_program_with_preschool_children
- Fuchs, T. & Koch, S. C. (2014). Embodied affectivity: on moving and being moved. *Frontiers in Psychology*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00508>
- Gerstadt, C. L., Hong, Y. J. & Diamond, A. (1994). The relationship between cognition and action: performance of children 3 1/2–7 years old on a stroop-like day-night test. *Cognition*, 53(2), 129–153. [https://doi.org/10.1016/0010-0277\(94\)90068-x](https://doi.org/10.1016/0010-0277(94)90068-x)
- Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(5), 581–586. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x>
- Goodwin, R. D. (2003). Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States. *Preventive Medicine*, 36(6), 698–703. [https://doi.org/10.1016/S0091-7435\(03\)00042-2](https://doi.org/10.1016/S0091-7435(03)00042-2)
- Gromada, A. & Richardson, D. (2021, Juni 1). Where do rich countries stand on childcare? Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.unicef.org/innocenti/reports/where-do-rich-countries-stand-childcare>
- Gumz, A. & Strauß, B. (2023). Künstlerische Therapien. *Die Psychotherapie*, 68(4), 235–237. <https://doi.org/10.1007/s00278-023-00676-4>
- Harvey, S. B., Øverland, S., Hatch, S. L., Wessely, S., Mykletun, A. & Hotopf, M. (2018). Exercise and the prevention of depression: Results of the HUNT cohort study. *American Journal of Psychiatry*, 175(1), 28–36. American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16111223>
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T. & Fitting-Dahlmann, K. (2016). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten*. (S. Ellinger, Hrsg.) (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-032358-2>
- Hillenbrand, C. (2017). Evidenzbasierte Praxis im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung. In R. Stein & T. Müller (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (3. Auflage., S. 181–282). Kohlhammer. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.17433/978-3-17-045305-0>

- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Schell, A. & Breuer, F. (2022). „Lubo aus dem All!“ - Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen: mit Poster, Karten und Online-Material (3., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hövel, D. C., Hennemann, T. & Rietz, C. (2019). Meta-Analyse programmatischer-präventiver Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung in der Primarstufe. *Emotionale und Soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen Heft 1 Gemeinsam & Verschieden: Was sind Spezifika des Faches „ESE“?*, 38–55. <https://doi.org/10.35468/5750-03>
- Hövel, D., Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Osipov, I. (2016). Effekte von Lubo aus dem All! als indizierte präventive Maßnahme in Abhängigkeit von Theoriewissen und Alltags-transfer. *Heilpädagogische Forschung*, 42, 114–124.
- Jurkic, A., Halliday, S. E. & Hascher, T. (2023). The relationship of language and social competence of preschool- and kindergarten-age single and dual language learners in Switzerland and Germany. *Early Childhood Research Quarterly*, 64, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2023.02.003>
- Kankaraš, M. & Suárez-Álvarez, J. (2019). *Assessment framework of the OECD Study on Social and Emotional Skills*. <https://doi.org/10.1787/5007adef-en>
- Ketelaar, L., Wiefferink, C. H., Frijns, J. H. M., Broekhof, E. & Rieffe, C. (2015). Preliminary findings on associations between moral emotions and social behavior in young children with normal hearing and with cochlear implants. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 24(11), 1369–1380. <https://doi.org/10.1007/s00787-015-0688-2>
- Khalsa, S. B. S., Hickey-Schultz, L., Cohen, D., Steiner, N. & Cope, S. (2012). Evaluation of the mental health benefits of yoga in a secondary school: A preliminary randomized controlled trial. *The Journal of Behavioral Health Services & Research*, 39(1), 80–90. <https://doi.org/10.1007/s11414-011-9249-8>
- Kißgen, R. & Heinen, N. (Hrsg.). (2010). *Frühe Risiken und frühe Hilfen: Grundlagen, Diagnostik, Prävention*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kißgen, R. & Sevecke, K. (Hrsg.). (2023). *Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten in den ersten Lebensjahren: Lehrbuch zu Grundlagen, Klinik und Therapie* (1. Auflage). Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86039-000>
- Klasen, F., Petermann, F., Meyrose, A.-K., Barkmann, C., Otto, C., Haller, A.-C. et al. (2016). Verlauf psychischer Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen: Ergebnisse der BELLA-Kohortenstudie. *Kindheit und Entwicklung*, 25(1), 10–20. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000184>
- Klitzing, K. V., Döhnert, M., Kroll, M. & Grube, M. (2015). Mental disorders in early childhood. *Deutsches Ärzteblatt international*. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2015.0375>
- Klorer, P. G. & Robb, M. (2012). Art enrichment: Evaluating a collaboration between head start and a graduate art therapy program. *Art Therapy*, 29(4), 180–187. <https://doi.org/10.1080/07421656.2012.730920>
- Köckeritz, M., Klinkhammer, J. & Salisch, M. von. (2010). Die Entwicklung des Emotionswissens und der behavioralen Selbstregulation bei Vorschulkindern mit und ohne Migrationshintergrund. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 59(7), 529–544. Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/prkk.2010.59.7.529>

- Koshland, L., Wilson, J. & Wittaker, B. (2004). PEACE through dance/movement: Evaluating a violence prevention program. *American Journal of Dance Therapy*, 26(2), 69–90. <https://doi.org/10.1007/s10465-004-0786-z>
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik* (UTB) (1. Aufl.). Stuttgart: UTB GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838587172>
- Lashley, Y. & Halverson, E. R. (2021). Towards a collaborative approach to measuring Social-Emotional Learning in the arts. *Arts Education Policy Review*, 122(3), 182–192. <https://doi.org/10.1080/10632913.2020.1787909>
- LeBuffe, P. A. & Naglieri, J. A. (2012). *Devereux early childhood assessment preschool program, 2nd edition (DECA-P2)*. Lewisville, NC: Kaplan Early Learning Company. Zugriff am 24.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.kaplanco.com/product/29026/devereux-early-childhood-assessment-preschool-program-2nd-edition-deca-p2?c=17%7CEA1000>
- Lobo, Y. B. & Winsler, A. (2006). The effects of a creative dance and movement program on the social competence of Head Start preschoolers. *Social Development*, 15(3), 501–519. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2006.00353.x>
- Marouli, A., Papavasileiou, G.-E., Dania, A. & Venetsanou, F. (2016). Effect of a psychomotor program on the motor proficiency and self-perceptions of preschool children. *Journal of Physical Education and Sport*, 2016(04).
- Masten, A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: past, present, and promise. *Journal of Family Theory & Review*, 10(1), 12–31. <https://doi.org/10.1111/jftr.12255>
- Maynard, B. R., Solis, M. R., Miller, V. L. & Brendel, K. E. (2017). Mindfulness-based interventions for improving cognition, academic achievement, behavior, and socioemotional functioning of primary and secondary school students. *Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1–144. <https://doi.org/10.4073/CSR.2017.5>
- McClelland, M. M., Cameron, C. E., Duncan, R., Bowles, R. P., Acock, A. C., Miao, A. et al. (2014). Predictors of early growth in academic achievement: the head-toes-knees-shoulders task. *Frontiers in Psychology*, 5. Frontiers. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00599>
- Meekums, B. (2008). Developing emotional literacy through individual Dance Movement Therapy: a pilot study. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 13(2), 95–110. <https://doi.org/10.1080/13632750802027614>
- Min, H. J. (2016, Januar 1). *The figured world of contemplative-education teachers: A mixed-methods study*. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*. ProQuest Information & Learning. Verfügbar unter: <https://research-ebSCO-com.ezproxy.hfh.ch/linkprocessor/plink?id=89460a37-f186-3e2a-aff0-f50e8a618dbb>
- Moffitt, T., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R., Harrington, H. et al. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108, 2693–8. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108>
- Moschos, G. & Pollatou, E. (2022). The effect of a psychomotor intervention program in children 3–10 years of age: A systematic review. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 17(4), 294–309. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/17432979.2022.2078406>

- Moschos, G., Pollatou, E., Kambas, A. & Bekiari, A. (2023). The effect of psychomotor intervention program on emotional competence and behaviour problems in children four to five years of age. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 18(3), 187–200. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/17432979.2023.2227890>
- Moula, Z., Powell, J., Brocklehurst, S. & Karkou, V. (2022). Feasibility, acceptability, and effectiveness of school-based dance movement psychotherapy for children with emotional and behavioral difficulties. *Frontiers in psychology*, 13, 883334. Switzerland: Frontiers Research Foundation. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.883334>
- Moula, Z., Powell, J. & Karkou, V. (2022). Qualitative and arts-based evidence from children participating in a pilot randomised controlled study of school-based arts therapies. *Children*, 9(6), 890. <https://doi.org/10.3390/children9060890>
- Müller, X. & Sigrist, M. (2019). *Bedarfsanalyse zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule*. Institut für Verhalten, sozio-emotionale und psychomotorische Entwicklungsförderung. Zugriff am 19.3.2025. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/bedarfsanalyse_ive_def.pdf?srsId=AfmBOopY7vLG31iKgNDI9GbCtxTahH7e-wAWfbVf0tQHi2aql8GC8VFXh
- Neumann, J. (2018). *Leitfaden für die Erstellung einer Abschlussarbeit als systematische Übersichtsarbeit*. Universität Duisburg-Essen - Fakultät für Bildungswissenschaften - Institut für Psychologie Arbeits- & Organisationspsychologie. Zugriff am 14.1.2025. Verfügbar unter: https://www.uni-due.de/imperia/md/content/biwi/aopsy/systematische_uebersichtsarbeit-ao.pdf
- Opper, E., Worth, A., Wagner, M. & Bös, K. (2007). Motorik-Modul (MoMo) im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheits surveys (KiGGS): Motorische Leistungsfähigkeit und körperlich-sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 50(5–6), 879–888. <https://doi.org/10.1007/s00103-007-0251-5>
- Ortuño-Ibarra, A. & Rodríguez-Jiménez, R.-M. (2023). A proposal for emotional intelligence development through dance movement therapy. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 18(2), 93–109. <https://doi.org/10.1080/17432979.2022.2081256>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02710-000>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2017). *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern*. Göttingen: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pdx&AN=0320591&lang=de&site=ehost-live>
- Peters, M. D. J., Godfrey, C. M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D. & Soares, C. B. (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews. *JBI Evidence Implementation*, 13(3), 141. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000050>
- Pfeifer, W. (1993). »Emotion« in: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. DWDS. Zugriff am 5.7.2024. Verfügbar unter: <https://www.dwds.de/wb/etymwb/Emotion>
- Ponitz, C. C., McClelland, M. M., Matthews, J. S. & Morrison, F. J. (2009). A structured observation of behavioral self-regulation and its contribution to kindergarten outcomes. *Developmental Psychology*, 45(3), 605–619. <https://doi.org/10.1037/a0015365>

- Rajan, R. S. & Aker, M. (2024). The Impact of an In-school Dance Program on At-risk Preschoolers' Social-Emotional Development. *Journal of Dance Education*, 24(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/15290824.2020.1766689>
- Rashedi, R. N. (2019, Januar 1). *An early childhood education in embodiment: Willful forms of self-regulation in a classroom-based yoga intervention*. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences. ProQuest Information & Learning. Verfügbar unter: <https://research-ebSCO-com.ezproxy.hfh.ch/linkprocessor/plink?id=1ae8ad94-e374-37a9-8b9d-b92028d7f59a>
- Rashedi, R. N., Wajanakunakorn, M. & Hu, C. J. (2019). Young Children's Embodied Experiences: A Classroom-Based Yoga Intervention. *Journal of Child & Family Studies*, 28(12), 3392–3400. <https://doi.org/10.1007/s10826-019-01520-7>
- Razza, R. A., Linsner, R. U., Bergen-Cico, D., Carlson, E. & Reid, S. (2020). The Feasibility and Effectiveness of Mindful Yoga for Preschoolers Exposed to High Levels of Trauma. *Journal of Child & Family Studies*, 29(1), 82–93. <https://doi.org/10.1007/s10826-019-01582-7>
- Reicher, H. & Matischek-Jauk, M. (2018). Sozial-emotionales Lernen in der Schule Konzepte – Potenziale – Evidenzbasierung. In M. Huber & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 249–268). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18589-3_14
- Reiß, F., Ehm, J. & Ravens-Sieberer, U. (2019). Ergebnisse aus der BELLA-Studie zum seelischen Wohlbefinden von jungen Menschen. *unsere jugend*, 72(1), 12–18. <https://doi.org/10.2378/uj2020.art03d>
- Roid, G. H. & Miller, L. J. (1997). *Leiter International Performance Scale-revised*. Wood Dale, IL: Stoelting.
- Shafir, T., Taylor, S. F., Atkinson, A. P., Langenecker, S. A. & Zubieta, J.-K. (2013). Emotion regulation through execution, observation, and imagery of emotional movements. *Brain and Cognition*, 82(2), 219–227. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2013.03.001>
- Shafir, T., Tsachor, R. P. & Welch, K. B. (2016). Emotion regulation through movement: Unique sets of movement characteristics are associated with and enhance basic emotions. *Frontiers in Psychology*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02030>
- Šouláková, B., Kasal, A., Butzer, B. & Winkler, P. (2019). Meta-review on the effectiveness of classroom-based psychological interventions aimed at improving student mental health and well-being, and preventing mental illness. *Journal of Primary Prevention*, 40(3), 255–278.
- Sun, Y., Lamoreau, R., O'Connell, S., Horlick, R. & Bazzano, A. N. (2021). Yoga and mindfulness interventions for preschool-aged children in educational settings: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 6091. <https://doi.org/10.3390/ijerph18116091>
- Terrón-López, M.-J., Rodríguez-Jiménez, R.-M., Quintana, P., López, M. & Gracia, P. (2013). Non-verbal teacher training program: Emotional intelligence, body awareness and communication. *Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ)*, 4, 1058–1065. <https://doi.org/10.20533/licej.2040.2589.2013.0152>
- Theil, F. & Burger, T. (2022). Fachbeiträge aus Theorie und Praxis: Bewegungsorientierte Selbstkonzeptförderung nach dem Sherborne Konzept als Vorschulprojekt im Kindergarten. *motorik*, 45(4), 194–202. Ernst Reinhardt Verlag.

- Thom, L. (2010). From simple line to expressive movement: The use of creative movement to enhance socio-emotional development in the preschool curriculum. *American Journal of Dance Therapy*, 32(2), 100–112. Springer. <https://doi.org/10.1007/s10465-010-9090-2>
- Varallo, P. A. (2013, Januar 1). *Art therapy programs with at-risk students in public schools. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*. ProQuest Information & Learning. Verfügbar unter: <https://research-ebSCO-com.ezproxy.hfh.ch/linkprocessor/plink?id=e0907233-9f7e-3e7e-bbb8-65785a1610da>
- Veiga, G., Guerreiro, D., Marmeleira, J., Santos, G. D. & Pomar, C. (2023). OUT to IN: a body-oriented intervention program to promote preschoolers' self-regulation and relationship skills in the outdoors. *Frontiers in psychology*, 14, 1195305. Switzerland: Frontiers Research Foundation. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1195305>
- Vengopal, K. (2015). Blooming Flowers: A case for developmentally appropriate practice. *Journal of Early Childhood Research*, 13(2), 126–136.
- Von Elm, E., Schreiber, G. & Haupt, C. C. (2019). Methodische Anleitung für Scoping Reviews (JBI-Methodologie). *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 143, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2019.05.004>
- Walitza, Prof. Dr. med. Dipl. Psych. (2024, Januar 25). Psychische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter: Früherkennung, interprofessionelle Bewältigung, Prävention. RPK-Fachtagung gehalten auf der RPK-Fachtagung, Zürich. Zugriff am 19.3.2025. Verfügbar unter: https://www.zhaw.ch/storage/shared/sozialarbeit/Weiterbildung/Fachveranstaltungen/Tagungen/RPK-Fachtagung_2024_Susanne_Walitza.pdf
- Wenig, M. & Andrews, S. (2010). *YogaKids: spielerische Übungen für Konzentration, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden bei Kindern*. München: Riva.
- Widmer, I., Maier Diatara, L. & Hövel, D. C. (2023). Bewegungsbasierte Förderung prosozialen Verhaltens beim Schuleintritt: Eine Wirksamkeitsprüfung des Präventionsprogramms BESK. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 18(3), 385–390. <https://doi.org/10.1007/s11553-022-00962-0>
- Widmer, I. & Maier, L. (2021). Pilotprojekt zur Machbarkeitsprüfung von BESK – bewegungsbasiertes Präventionsprogramm zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen.
- Wosniak, A. (2023). Förderung des Emotionswissens im Kindergarten: Eine Evaluationsstudie über vier Ebenen. *Frühe Bildung*, 12(2), 98–106. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000611>
- Yoder, N., Ward, A. M. & Wolforth, S. (2021). Teaching the whole child: Instructional practices that integrate equity-centered social, emotional, and academic learning.
- Zelazo, P. D. & Lyons, K. E. (2012). The potential benefits of mindfulness training in early childhood: A developmental social cognitive neuroscience perspective. *Child Development Perspectives*, 6(2), 154–160. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00241.x>
- Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (2., durchgesehene Auflage der überarbeiteten Neuausgabe 2022, (15. Gesamtauflage)). Freiburg Basel Wien: Herder.
- Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband. (2024, April 16). Pädagog:innen – stark belastet und trotzdem treu: Zahlen zur Beschäftigungssituation von Lehrpersonen im Kanton Zürich. Zugriff am 23.1.2025. Verfügbar unter:

<https://www.zlv.ch/news/detail/paedagoginnen-stark-belastet-und-trotzdem-treu-zahlen-zur-beschaefigungssituation-von-lehrpersonen-im-kanton-zuerich>

7.2 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1.....	17
TABELLE 2.....	18
TABELLE 3.....	23
TABELLE 4.....	31
TABELLE 5.....	39
ANHANG	
TABELLE 6.....	A
TABELLE 7.....	B
TABELLE 8.....	C
TABELLE 9.....	D
TABELLE 10.....	F
TABELLE 11.....	H
TABELLE 12.....	K

7.3 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1. KONZEPTE DER LITERATURRECHERCH IN ANLEHNUNG AN BRAMER (2019).	16
ABBILDUNG 2. PRISMA FLUSSDIAGRAMM IN ANLEHNUNG AN MOHER ET AL. (2009).....	21

8 Danksagung

Zu guter Letzt möchte ich mich bei ein paar Menschen bedanken. Zum einen danke ich Iris Bräuninger für ihre stets fachliche, flexible und sympathische Begleitung während des Schreibprozesses meiner Masterarbeit. Ich habe unseren Austausch sehr geschätzt. Des Weiteren gilt ein grosser Dank Andrea Bürgi für das Korrekturlesen meiner Arbeit sowie für ihr wertvolles, wohlwollendes und professionelles Feedback. Zum Schluss danke ich meinen Freundinnen und Freunden, meiner Familie, meinem Partner und meinen Kolleginnen, die mich auf diesem Weg begleitet haben – nicht nur während der Zeit der Masterarbeit, sondern im gesamten Studium. Ich bin euch für all die aufmunternden Worte, die Momente der Empathie und eure Unterstützung unendlich dankbar.

9 Anhang (Tabellen)

Tabelle 6

Formulierung einer Fragestellung nach dem PICOC Schema (Neumann, 2018)

P opulation	Wer?	(4-6-jährige) Kinder
I ntervention	Was oder Wie	Präventiv mithilfe von bewegungsbasiertem, kreativem Ausdruck
C omparison	Im Vergleich zu?	-
O utcome	Was soll erreicht, verbessert, verändert werden?	Förderung emotionale Kompetenz
C ontext	In welcher Organisation? Unter welchen Umständen?	Im Kindergarten

Anmerkung. Comparison wird als Vergleichsgruppe übersetzt und Outcome als Ergebnisse. Die fettgeschriebenen Buchstaben verdeutlichen die Abkürzung im Titel PICOC.

Tabelle 7

Primäre und sekundäre Suchbegriffe für die Recherche in Datenbanken

Primäre Suchbegriffe	
Deutsch	Englisch
Emotionale Kompetenz	Emotional literacy/expertise/competence
Präventive Förderung	Preventive promotion, Preventive support
Regelkindergarten	Kindergarten/kindergarden, nursery school
Bewegungsbasiertem, kreativem Ausdruck	Movement-based creative expression
Sekundäre Suchbegriffe	
Emotionale Intelligenz	Emotional intelligence
Sozial-emotionales Lernen	Social and emotional Learning (SEL)
Primärprävention	Primary prevention
Grundschule	Primary school/school based/classroom based
Kinder	Children
Entwicklung/Weiterentwicklung	Development
Tanz-Bewegungstherapie	Dance movement therapy
Künstlerische Therapien	Arts therapies
Sportunterricht/physische Erziehung	Physical education
Yoga	Yoga
Psychomotorik Therapie	Psychomotor therapy

Tabelle 8

Schlagwort-Suchstrings in der Datenbanksuche via EBSCOhost

Kombinierte Schlagworte	Trefferzahl
DE "Creative Arts Therapy" OR DE "Art Therapy" OR DE "Dance Therapy" OR DE "Music Therapy" OR DE "Movement Therapy" OR DE "Yoga"	38.778
DE "School Based Intervention" OR DE "School Based Mental Health Services" OR DE "Pre-school Education" OR DE "Elementary Schools" OR DE "Kindergartens" OR DE "Nursery Schools"	128.105
DE "Emotional Development" OR DE "Emotional competence" OR DE "Social Emotional Learning" OR DE "Emotional Intelligence" OR DE "Socioemotional Functioning" OR DE "Emotional Regulation" OR DE "Emotional Health"	70.469

Tabelle 9

Ausgeschlossene Studien nach Volltextprüfung mit Begründung

Studie	Ausschlusskriterium					Begründung
	Teilneh- mende	Kon- text	Kon- zept	Studien- design	Kein Zugriff	
Courbet et al. (2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nur Studienprotokoll; bisher keine Ergebnisse
Dias Rodrigues et al. (2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Systematic Review
Klorer & Robb (2012)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fokus auf Einzeltherapie und separativen Kleingruppensettings innerhalb der Head Start Räumlichkeiten
Lashley & Halverson (2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fokus lag auf der Messung verschiedener Interventionen für die Jugend.
Marouli et al. (2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ziel war es motorische Fertigkeiten zu messen und die Selbstwahrnehmung (welche von den Publizierenden scheinbar mit dem Selbstkonzept gleichgestellt wird (Marouli et al., 2016, S. 1368, Abs. 4)). Selbstkonzept = Ausschluss
Meekums (2008)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fokus auf Einzeltherapie und separativen Kleingruppensettings innerhalb der Schulräumlichkeiten
Min (2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hauptfokus liegt auf der Interventionsmethode „Achtsamkeit“.
Rashedi (2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Autor wurde nicht kontaktiert
Thom (2010)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keine Interventionsmassnahme mit detailliertem Programm ersichtlich. Zusätzlich sind die Kinder zu jung (3-jährig).

Varallo (2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Autor wurde nicht kontaktiert
Vengopal (2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keine Intervention mit einem gemessenen Outcome des sozial-emotionalen-Lernens ersichtlich

Anmerkung. Die zwei Begründungen: Gemessenes Ergebnis und Interventionsart, wurden wie zuvor unter dem Element «Konzept» definiert, zusammengefasst (Peters et al., 2015). Die Begründungsspalte erläutert jeweils kurz den Ausschluss der Studie.

Tabelle 10

Interventionsbeschreibungen

Studie	Interventionsart	Interventionsdauer	Inhalt/Ablauf der Lektionen	Durchführende Person	Weitere Informationen
Bazzano et al. (2023)	Yoga- und Achtsamkeitprogramm (YMP)	1x/Wo. (20 Minuten) 32 Wochen	Kombinationen folgender Elemente: <ul style="list-style-type: none"> • Körperhaltungen/Posen • Geführte Meditation • musikalischer Begleitung 	Zertifizierte Yogalehrkraft	Speziell für Kinder entwickelt Referenz: Khalsa et al. (2012) Weitere Referenz: https://breatheforchange.com/
Moschos et al. (2023)	Psychomotorisches Interventionsprogramm (PIP)	3x/Wo. (à 45 Minuten) 8 Monate = 96 Lektionen	Bestehend aus 3-Teilen pro Lektion: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwachteil • Therapeutischen Kern • Entspannungsritualen 	2 Trainingsleitende pro Gruppe	Körpererfahrungen, soziale Erfahrungen und materielle Erfahrungen spielen in jeder PIP-Lektion eine Rolle (Zimmer, 2022).
Rajan & Aker (2024)	Tanz-Workshop	1x/ Wo. (30 Minuten) 1 Schuljahr	Vorschläge für: <ul style="list-style-type: none"> • Musik • Bilderbücher • Themen • Bewegungssätze • Entwürfe für Unterrichtspläne 	Lehrende Kunstschaftende einer Tanzkompanie	Grundlage: Standards für visuelle und darstellende Künste sowie soziales und emotionales Lernen
Rashedi et al. (2019)	Yoga-Intervention	6x/ Wo. (à 10 Minuten) 8 Wochen (=8h)	Jede Lektion beinhaltete: <ul style="list-style-type: none"> • Eine Achtsamkeitsübung • Körperhaltungen in Kombination mit Atemübungen 	Lehrpersonen mit 18 Videokassetten	

-
- eine geführte Entspannung

Razza et al. (2020)	Achtsames Yogaprogramm	2x/Wo. (25 Minuten) 8 Wochen	Der Ablauf gliederte sich in 3 Teile: <ul style="list-style-type: none"> • Zentrierungsübung • Kindgerechte Yoga-Posen • Entspannungsübung 	Zertifizierte Kinderyogalehrkraft	Orientierte sich am Lehrplan von YogaKids (Wenig & Andrews, 2010)
Veiga et al. (2023)	OUT to IN-Sitzungen	2x/Wo. (à 40 Minuten) 10 Wochen	Der Ablauf ist 3-gliedrig: <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsspiele • spielerischen Entspannungsvorschlägen • Reflektion 	Psychomotoriktherapeut oder -therapeutin und Klassenlehrkraft	Basiert auf der Embodiment-Theorie (Fuchs & Koch, 2014) Das Programm besteht aus 4 aufeinander folgenden Phasen (à 5 Sitzungen)

Tabelle 11

Zusammenfassung und Darstellung der Daten der Übersichtsarbeiten

Studie	Studiendesign	Eingeschlossene Studienanzahl	Interventionsart	Ziele	Ergebnisse
Çetin & Çevikbaş (2020)	Literaturrecherche	Keine expliziten Angaben	Kreativer Tanz	Die Bedeutung des kreativen Tanzes für den Ausdruck von Emotionen in der frühen Kindheit. Damit soll die Bedeutung der Integration zweier Bereiche in der frühkindlichen Entwicklung hervorgehoben werden, nämlich der sozio-emotionalen Entwicklung und der expressiven und kreativen Bewegung.	Es wird behauptet, dass kreativer Tanz eine besonders geeignete Methode im Curriculum von Kindern, insbesondere im Vorschulbereich, darstellt, um emotionale Kompetenzen zu maximieren.
Dias Rodrigues et al. (2022)	Systematische Übersichtsarbeit (2-teilig)	19 Studien wurden inkludiert	Körperorientierte Interventionen, wie z.B. progressive Muskelentspannung, Volkstanz, Psychomotorik, Spielbasierte Aktivitäten u.v.m.	Den Umfang und die Qualität der quantitativen Belege für jede Art von körperorientierter Intervention in Bezug auf sozial-emotionale Kompetenz zu überprüfen.	Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass spielbasierte Interventionen weder zur Bewältigung von Wut/Aggression bei Vorschulkindern noch zur Förderung von Altruismus eingesetzt werden sollten. Spielbasierte Interventionen scheinen jedoch die emotionale Kompetenz, insbesondere das Einfühlungsvermögen, und die soziale Interaktion

					<p>von Vorschulkindern zu fördern.</p> <p>Bei den übrigen körperorientierten Programmen gab es nur begrenzte oder gar keine Belege für die untersuchten Ergebnisse, da die methodische Qualität einiger Studien gering war.</p>
Maynard et al. (2017)	Systematische Übersichtsarbeit	<p>Zusammengefasst wurden 61 Studien.</p> <p>Analysiert und miteinander verglichen wurden 35 Studien.</p>	Achtsamkeitsbasierte Interventionen (mindfulness-based intervention = MBI)	Untersucht die Wirksamkeit von schulbasierten MBIs auf Kognition, Verhalten, sozio-emotionale Ergebnisse und schulische Leistungen.	<p>MBI haben eine geringe, statistisch signifikante positive Wirkung auf kognitive und sozio-emotionale Ergebnisse. Es gibt jedoch keinen signifikanten Effekt auf verhaltensbezogene und akademische Ergebnisse.</p>
Moschos & Pollatou (2022)	Systematische Übersichtsarbeit	12	Psychomotorisches Interventionsprogramm (PIP)	Ermittelt die Wirksamkeit eines PIP bei Kindern mit normaler Entwicklung im Alter von 3 bis 10 Jahren.	<p>Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse die positiven Auswirkungen von PIP auf die kindliche Entwicklung. Auch in anderen Bereichen, wie dem motorischen Bereich, wie Schulkompetenz und emotionaler Kompetenz. In den meisten Studien wurde vorgeschlagen, PIP in die täglichen Programme von</p>

					Kindergärten und Kindertagesstätten zu integrieren.
Šouláková et al. (2019)	Meta-Review	10	Fünf Arten schulbasierter psychologischer Interventionen: Achtsamkeit, soziales emotionales Lernen, kognitive Verhaltenstherapie, Yoga und Körperbild	Fasst vorhandene Erkenntnisse aus systematischen Reviews und Metaanalysen zur Wirksamkeit schulbasierter psychologischer Interventionen zusammen, die darauf abzielen, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Lernenden zu verbessern und psychischen Erkrankungen vorzubeugen.	Die berichtete Gesamtwirksamkeit war grösstenteils signifikant. Die Publizierenden aller Studien betonten die Notwendigkeit zusätzlicher hochwertiger Studien, um die Wirksamkeit schulbasierter psychologischer Interventionen weiter zu untersuchen.
Sun et al. (2021)	Systematische Übersichtsarbeit	16	Yoga und Achtsamkeitsübungen (Yoga and mindfulness practices = YMP)	Untersuchten die Wirkung von YMP auf die sozial-emotionale Funktion und identifizierten das Potenzial von YMP zur Verbesserung regulatorischer Fähigkeiten wie Selbstregulation und exekutiver Funktion.	Potenzial positiver Effekte von YMP für Kinder im Alter von 3–5 Jahren wird aufgezeigt, muss jedoch mit Vorsicht hinsichtlich des verfügbaren Evidenzniveaus betrachtet werden. Unter den Ergebnissen berichteten 13 von 16 inkludierten Studien über positive Effekte von Yoga/Achtsamkeit auf mindestens ein SEL-Bereich (Soziales und Emotionales Lernen).

Tabelle 12

Datendarstellung der ausgeschlossenen Studien im Kapitel 4.3

Studie	Ort	Studiendesign	Teilnehmende	Interventionsart	Setting	Ziele	Wichtige Ergebnisse
<p>Bräuningner & Rösli (2023)</p> <p>Promoting social-emotional skills and reducing behavioural problems in children through group psychomotor therapy: A randomized controlled trial</p>	Schweiz	Randomisierte, kontrollierte Studie als Teil einer Mixed-Methods Studie	N= 28 Kinder der 1. Und 2. Klasse	verschiedene Ansätze, Methoden und Techniken der Psychomotoriktherapie (PMT).	Im Psychomotorikraum der Schule. (Separatives Therapiegruppensetting)	Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie bei der Förderung sozial-emotionaler Fähigkeiten und der Verringerung von Verhaltensproblemen	Verbesserung d. sozial-emotionalen Kompetenz im Sinne des Wissens über sozial kompetentes Verhalten
<p>Clark (2021)</p> <p>The Relationship between Fine Arts Participation and the The Relationship between Fine Arts Participation and the Emotional Intelligence of Fifth-Grade Elementary Students Emotional Intelligence of Fifth-</p>	United States	kausal-komparative Forschungsstudie	N= 645 Jugendliche der 5. Klasse	Art Works for Kids program (AWFK) Kunst-, Tanz-, Musik- und Theaterunterricht	Im Klassenverband im Regelunterrichtssetting	Förderung der emotionalen Intelligenz	Es wurde eine Beziehung zwischen der Teilnahme und höheren Werten bei Messungen der emotionalen Intelligenz nachgewiesen.

Grade Elementary
Students

<p>Dentler & Heimes (2012)</p> <p>Ausdrucksformen emotionaler Befindlichkeiten: Emotionale Kompetenz durch den Einsatz kunsttherapeutischer und kreativpädagogischer Methoden im Schulunterricht</p>	<p>Deutschland</p>	<p>Fallanalyse eines komplexen sozialen Systems (Klasse)</p> <p>Qualitatives Forschungsprojekt, Dokumentenanalyse und Feldforschung</p>	<p>N= 31</p> <p>Lernende einer 7. Realschulklasse</p>	<p>kunsttherapeutische und kreativpädagogische Methoden</p>	<p>Im Schulunterricht/Klassenzimmer</p>	<p>Entwicklung der emotionalen Kompetenz</p>	<p>Ausnahmslos alle Lernenden des Projektes wiesen innerhalb der drei Messzeitpunkte einen Zuwachs an emotionaler Kompetenz auf.</p>
<p>Frazão et al. (2023)</p> <p>Psychomotor intervention program with preschool children</p>	<p>Portugal</p>	<p>Quasi-experimentelle Studie („non-randomized controlled trial“, NRCT)</p>	<p>Kindergartenkinder 4-6-jährig</p>	<p>Psychomotorisches Programm</p>	<p>Im Kindergarten</p>	<p>- Entwicklung motorischer und sozio-emotionaler Fähigkeiten</p> <p>- Unterstützung von Lehrpersonal und Eltern bei der Förderung</p>	<p>Noch keine. Informationen bisher nur als wissenschaftliches Poster in englischer Sprache.</p>

Koshland et al. (2004)	United States	Quasi-experimentelle Studie („non-randomized controlled trial“, NRCT)	N= 54 Kinder, der 1., 2., und 3. Klassen	Tanz- und bewegungstherapeutisches Gewaltpräventionsprogramm	Im Klassenzimmer	Prosoziales Verhalten verbessern und Aggressionen unter Gleichaltrigen abbauen	Statistisch signifikante Verringerung der Aggressionen und disruptiven Verhaltensweisen
Lobo & Winsler (2006)	Mittelatlantikstaaten der USA	Experimentelle Studie (Randomisiertes kontrolliertes Experiment (RCT))	N= 40 3-5-jährig	Kreatives Tanz- und Bewegungsprogramm	Separater Raum in der Schule. Die Gruppe bestand aus jeweils 10 Kinder.	Ziel war es die Entwicklung der sozialen Kompetenz zu messen.	Kinder, die an dem Tanzprogramm teilgenommen haben, konnten sowohl ihre sozialen Fähigkeiten als auch ihre Verhaltensprobleme deutlich verbessern. Während die KG kaum Verbesserung zeigte.
Widmer & Maier (2021)		Quasiexperimentelle Interventionsstudie mit Kontrollgruppe	N= 216	Bewegungsbasiertes Präventionsprogramm	Im Klassenverband in unterschiedlichen Räumlichkeiten	Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen	Verbesserung des prosozialen Verhaltens aus Sicht der

BESK – bewegungs- basiertes Präventi- onsprogramm zur Förderung von emoti- onalen und sozialen Kompetenzen			Primarschüler der 1. und 2. Klasse				Lehrpersonen (Widmer et al., 2023)
Moula, Powell, Brocklehurst et al. (2022) Feasibility, acceptabil- ity, and effectiveness of school-based dance movement psychotherapy for children with emo- tional and behavioral difficulties	England	Teilstudie eines Pilotprojektes für eine grössere randomisierte Kontrollstudie (RCT)	N= 16 7-9-jährig	Tanzbewegungs- psychotherapie (Dance Move- ment Psychothe- rapy = DMP)	Im Schulsetting	Wirksamkeit von Kunsttherapien bei der Verbesse- rung der gesund- heitsbezogenen Lebensqualität, des Wohlbefin- dens und der Le- bensfunktionen sowie emotiona- ler und Verhal- tensschwierigkei- ten und Schlaf- dauer.	Verbesserung der Lebensfunkti- onen, des Wohl- befindens, der Schlafdauer so- wie emotionaler und Verhaltens- schwierigkeiten durch DMP. Je- doch keine Ver- besserung der Lebensqualität.
Theil & Burger (2022) Fachbeiträge aus Theorie und Praxis: Bewegungsorientierte	Deutschland	Interventions-/ Kontrollgruppen- design	N= 20 Vorschul- kinder	Beziehungsorien- tierten Bewe- gungspädagogik nach Sherborne- Konzept.	Räumlichkeiten der Einrichtung	Förderung des nicht-akademi- schen Selbst- konzeptes	Positive Selbst- konzeptentwick- lung der Interven- tionsgruppe

Selbstkonzeptförde-
rung nach dem Sher-
borne Konzept als
Vorschulprojekt im
Kindergarten

Anmerkung. Kontrollgruppe (KG). N=Anzahl Teilnehmenden. Dickgeschriebene Wörter verdeutlichen das jeweilige Ausschlusskriterium.